

Bachelorarbeit

Thema:

**Pflegeplanung anhand von NANDA-I, NIC und NOC auf Grundlage des AACN
Synergy Model**

Betreuerin:

Prof. Dr. Anja Katharina Peters

Student:

Florian Winkler

Matrikelnummer 5063

Studiengang:

B.Sc. Pflege – Schwerpunkt Praxisentwicklung

Inhalt

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	2
1 Einleitung.....	1
1.1 Problemstellung und Relevanz in der Anästhesiepflege	2
1.2 Zentrale Fragestellung der Arbeit	4
2 Theoretischer Hintergrund.....	6
2.1 Bedeutung der Pflegeplanung und Leistungsdarstellung	6
3 Das AACN Synergy Model.....	9
3.1 Patientenspezifische Charakteristika	10
3.2 Pflegespezifische Charakteristika	12
3.3 Das AACN Synergy Model in der perioperativen Versorgung	14
3.4 Wirksamkeit des AACN Synergy Model	18
4 NNN-Taxonomie	19
4.1 Umsetzung von NANDA, NIC, NOC im OP-Bereich	20
4.2 NANDA-I – Pflegediagnosen	21
4.3 NIC – Pflegeinterventionen.....	28
4.4 NOC – Pflegeergebnisse.....	30
4.5 NNN – Zusammenspiel	31
4.6 NANDA, NIC und NOC in der Pflegepraxis	34
5 Kombination von NNN und Synergy Model.....	36
6 Methodik.....	39
7 Diskussion	41
7.1 Zusammenfassung	41
7.2 Ausblick	45
7.3 Kritik an Synergy Model und NNN-Taxonomie.....	48
7.4 Reflexion	52
8 Entwicklung einer praxisorientierten Dokumentationsvorlage	54
9 Anhang	59
Suchprotokoll und Suchstrategie	59
Literaturverzeichnis	65

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Grundschrirte des Pflegeprozess (Quelle: Das Pflegeprozess - Lehrbuch (Wilkinson) 2012	6
Abbildung 2: Taschekarte zum Pflegeassessment aus Pflegediagnosen und Pflegemaßnahmen, hogrefe, 2024	23
Abbildung 3: Taschekarte für Pflegediagnosen aus Pflegediagnosen und Pflegemaßnahmen, hogrefe, 2024	25
Abbildung 4: Taschekarte zum Pflegeassessment aus Pflegediagnosen und Pflege-maßnahmen, hogrefe, 2024	28
Abbildung 5: Verbindungsherstellung zwischen Diagnose, Intervention und Outcome Quelle: NOC and NIC Linkages to NANDA-I and Clinical Conditions (Moorhead et. al. 2012)	32
Abbildung 6: Organigramm des Pflegeprozess in Kombination von Synergy Model und NNN, erstellt: Florian Winkler	37
Abbildung 7: Mindmap zur Beziehung zwischen NNN - Taxonomie und Synergy Model erstellt: Florian Winkler	38
Tabelle 1: AACN Patientencharakteristika.....	11
Tabelle 2: Kompetenzbereiche professionell Pflegender nach Synergy Model nach Miller erstellt: Florian Winkler	13
Tabelle 3: Homogenisierungswerkzeug zur Pflegeplanung mit Synergy Model - NNN Taxonomie erstellt: Florian Winkler	57
Tabelle 4: Selbsteinschätzung pflegerischer Kompetenzen nach Sonya R. Hardin erstellt: Florian Winkler	58

Disclaimer

Unabhängig von der Formulierung meiner Texte möchte ich ausdrücklich betonen, dass ich jedem Menschen unabhängig von Geschlecht, Sexualität, Herkunft, Religion oder anderen Merkmalen mit der gleichen Würde und dem gleichen Respekt begegne. Es ist mir ein grundlegendes Anliegen, alle Individuen entsprechend der im Grundgesetz verankerten Werte und den Prinzipien der Menschlichkeit zu behandeln. Ich distanzieren mich ausdrücklich von jeglicher Form der Diskriminierung und trete für eine gerechte und gleichwertige Behandlung aller Menschen ein. Messen Sie meine Einstellung nicht an meiner Fähigkeit, in einem Text korrekt zu gendern.

1 Einleitung

„Was wir nicht benennen können, können wir nicht kontrollieren, nicht praktizieren, nicht lehren, nicht finanzieren oder auf die politische Agenda setzen“ (Clark und Lang 1992)

Ein strukturierter und gut dokumentierter Pflegeprozess ist in deutschen Krankenhäusern nach wie vor selten zu finden (DBfK 2024) – insbesondere in Funktionsbereichen wie der Anästhesiepflege. Dabei ist gerade dieser Prozess entscheidend für die Weiterentwicklung des Pflegeberufs und die Umsetzung evidenzbasierter Praxis (Weidner et. al. 2024). Der Pflegeprozess stellt eine Brücke zwischen Theorie und Praxis dar, indem er pflegerische Erfahrungen systematisch erfasst, analysiert und in professionelles Handeln überführt (Panfil et al. 2022).

Pflegemodelle und Klassifikationen nehmen dabei eine zentrale Rolle ein. Klassifikationssysteme wie NANDA-I, NIC und NOC schaffen eine standardisierte Sprache zur Planung, Durchführung und Evaluation pflegerischer Maßnahmen. Sie fördern Transparenz, Vergleichbarkeit und Qualitätssicherung. Das AACN Synergy Model hingegen bietet einen theoretischen Rahmen, der die individuelle Anpassung pflegerischer Maßnahmen an die Bedürfnisse der Patient:innen sowie die Kompetenzen der Pflegefachpersonen ermöglicht.

Erfahrene Pflegekräfte sind oft in der Lage, mit wenigen Informationen fundierte Entscheidungen zu treffen – ein Wissen, das meist implizit, erfahrungsbasiert und schwer zugänglich ist. Die Frage stellt sich daher, wie dieses Expertenwissen für Berufsanfänger systematisch nutzbar gemacht und gleichzeitig die Versorgungsqualität für Patient:innen verbessert werden kann. Genau hier setzen Pflegeklassifikationen und Modelle an: Sie strukturieren vorhandenes Wissen, machen es nachvollziehbar und operationalisierbar.

1.1 Problemstellung und Relevanz in der Anästhesiepflege

Für eine sichere Narkose ist eine strukturierte Vorbereitung essenziell. Während die ärztliche Prämedikation in Deutschland weit etabliert ist, fehlt es an einer systematischen pflegerischen Prämedikation. Diese wird bislang weder gesetzlich gefordert noch flächendeckend umgesetzt, obwohl sie wesentlich zur Patientensicherheit beitragen kann. Derzeit wird lediglich verlangt, dass eine Pflegefachperson während der Narkose anwesend ist – eine rechtlich verbindliche Grundlage zur pflegerischen Planung vor der Anästhesie existiert nicht, obwohl dies aus dem Pflegeberufegesetz (PflBG) von 2020 ableitbar ist.

Obwohl der Pflegeprozess gesetzlich fest verankert ist (§ 4 PflBG 2025); (§ 5 PflBG 2025; § 113 SGB 11 2025), bleibt seine praktische Umsetzung häufig folgenlos. Es mangelt an institutioneller Kontrolle, Konsequenzen bei Nichteinhaltung sowie an finanziellen Anreizen. Auch bei Qualitätsprüfungen durch den Medizinischen Dienst liegt der Fokus auf Ergebnisqualität und formaler Dokumentation, nicht auf der inhaltlichen Qualität von Pflegediagnostik oder -planung.

Dieses Missverhältnis zwischen gesetzlichem Anspruch und praktischer Realität führt dazu, dass Pflegeprozesse oftmals formalistisch abgearbeitet werden. Besonders unter Zeitdruck oder Personalmangel bleibt die Pflegeplanung auf ein Mindestmaß reduziert. Die Verantwortung für den Pflegeprozess liegt zwar gesetzlich bei den Pflegefachpersonen, doch fehlen ihnen häufig die notwendigen strukturellen Rahmenbedingungen.

Modellprojekte wie PEPA (Kiel University Institute for Medical Informatics and Statistics, University Hospital Schleswig-Holstein 2025) oder Advanced Nursing Practice (ANP); (Müller-Staub et al. 2007) zeigen hingegen, dass standardisierte Pflegediagnostik und strukturierte Pflegeplanung die Qualität der Pflege deutlich verbessern können. In PEPA etwa führten praxisnahe Schulungen zur Anwendung von NANDA-I, NIC und NOC zu einer besseren Nachvollziehbarkeit von Pflegeprozessen, erhöhter Eigenverantwortung und positiven Rückmeldungen bei Qualitätsprüfungen. ANP-Modelle, die standardisierte Diagnostik als Grundlage ihrer

Entscheidungsfindung nutzen, erhöhen die Sicherheit und Wirksamkeit der Versorgung zudem entlaste dies medizinische Strukturen.

Politische Programme, der im Bundestag vertretenen Parteien, anerkennen zwar die Bedeutung des Pflegeprozesses, formulieren jedoch keine konkreten Vorgaben zur Nutzung von Klassifikationen wie NANDA-I. Selbst im aktuellen Gesetzesentwurf (Deutscher Bundestag 19.02.2025) zur Stärkung der Pflegekompetenz wird die Verantwortung für den Pflegeprozess betont, ohne explizit Pflegediagnostik zu fordern – obwohl deren Anwendung für eine fachlich fundierte Planung unverzichtbar ist. Es wird im Entwurf auf eine „Muster - Scope of Practice“ verwiesen. In dieser Aufgabe sollen die Tätigkeiten von Pflegefachpersonen umfassend beschrieben werden – über sämtliche Handlungsfelder der professionellen Pflege hinweg. Die Spannweite reicht dabei von präventiver Beratung in der häuslichen Umgebung über psychosoziale Begleitung in spezialisierten Settings bis hin zur hochkomplexen Versorgung in der Intensiv- und Akutpflege. Berücksichtigt werden sollen dabei sämtliche pflegerischen Kontexte – unabhängig von Versorgungsform, Fachgebiet oder institutionellem Rahmen. In dem Gesetzentwurf werden in §8 Abs. 3c SGB XI die Pflegekassen und Krankenkassen verpflichtet wissenschaftliche Expertise und die konkrete Ausgestaltung und Weiterentwicklung von pflegerischen Leistungen zu untersuchen. Dafür werden von 2025 bis 2030 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 10 Mio. € über fünf Jahre, aufgeteilt auf zwei Spitzenverbände (GKV & PKV), bedeutet grob 2 Mio. € pro Jahr, was für ein nationales Projekt mit Fachbeteiligung, Evaluation und Pilotierung nicht annähernd, insbesondere durch den fachlichen Umfang, realistisch ist. Die alleinige Steuerung durch Pflege- und Krankenkassen ist strukturell problematisch, da sie wirtschaftlich motiviert ist und den Pflegeberufen keine gleichberechtigte Mitsprache gewährt. Damit wird die Entwicklung des „Muster- Scope of Practice“ nicht professionsgeleitet, sondern extern kontrolliert – ein Vorgehen, das bei anderen Heilberufen undenkbar wäre.

Fachliteratur und Studien, unter anderem von (Müller-Staub et al. 2007), belegen, dass Pflegediagnostik in der Praxis oft fehlt oder unsystematisch angewendet wird. Pflegefachpersonen fühlen sich durch mangelnde Schulung und strukturelle

Unterstützung im Umgang mit Klassifikationen überfordert. Der Pflegeprozess wird häufig als bürokratische Pflicht statt als Unterstützung für professionelles Handeln wahrgenommen (Althaus 2018).

Zusammenfassend zeigt sich, dass trotz gesetzlicher Vorgaben die Umsetzung des Pflegeprozesses in der Anästhesiepflege lückenhaft bleibt. Es fehlt an Verbindlichkeit, Kontrolle und Anreizsystemen. Dabei könnte gerade eine strukturierte Pflegeplanung mit Hilfe von NANDA-I, NIC und NOC auf Basis des AACN Synergy Models wesentlich zur Patientensicherheit beitragen und die Professionalisierung der Pflege stärken.

1.2 Zentrale Fragestellung der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es daher, zu analysieren, inwieweit das AACN Synergy Model in Kombination mit den Klassifikationssystemen NANDA-I, NIC und NOC (NNN) eine fundierte Grundlage für die strukturierte Pflegeplanung im Setting der Anästhesie bietet.

Dazu wird untersucht, ob die Synergie zwischen pflegerischen Kompetenzen und patientenspezifischen Bedürfnissen – wie sie das Synergy Model beschreibt – mit den standardisierten NNN-Taxonomien systematisch verbunden werden kann, um die gesetzlich geforderte Pflegeprozessqualität zu erreichen und zu verbessern.

Ziel der Arbeit ist es, ein praxisorientiertes Konzept zur Pflegeplanung im perioperativen Setting zu entwickeln, welches die Anforderungen des Pflegeberufgesetzes und der Qualitätssicherung (§4, §5 PflBG; §113 SGB XI) erfüllt. Durch die Kombination von AACN Synergy Model und NANDA-I, NIC sowie NOC soll eine nachvollziehbare, strukturierte und patientenorientierte Pflegeplanung ermöglicht werden.

Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen:

Inwieweit kann die Kombination aus dem AACN Synergy Model und den Klassifikationssystemen NANDA-I, NIC und NOC zu einer effektiven und gesetzeskonformen Pflegeplanung in der Anästhesiepflege beitragen?

Wie lassen sich Synergy Model und NNN-Taxonomien praktisch und logisch synchronisieren?

Welche Auswirkungen hat eine strukturierte Pflegeplanung auf die Patientensicherheit im perioperativen Bereich?

Welche strukturellen Voraussetzungen sind für eine erfolgreiche Implementierung notwendig?

Ein gesetzlich verankerter, qualitativ hochwertiger Pflegeprozess lässt sich nur durch eine systematische und standardisierte Pflegediagnostik verwirklichen. Ohne verpflichtende Anwendung und verknüpfte Anreizsysteme bleiben Pflegeprozesse in der Praxis häufig fragmentiert, ineffektiv und formalisiert.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Bedeutung der Pflegeplanung und Leistungsdarstellung

Die Pflegeplanung bildet eine zentrale Säule im professionellen Pflegeprozess und ist insbesondere in spezialisierten Bereichen, wie der Anästhesiepflege, von großer Bedeutung. Ihre gesetzliche Verankerung im Pflegeberufegesetz (§ 4 PflBG 2025; § 5 PflBG 2025) und im Sozialgesetzbuch XI (§ 113 SGB 11 2025) unterstreicht die Verpflichtung zur Qualitätssicherung und zur strukturierten pflegerischen Versorgung. Der Pflegeprozess, der in den 1950er-Jahren von Lydia Hall (Georg und Wilkinson 2012; Zamanzadeh et al. 2015) erstmals beschrieben wurde. Eine ursprünglich am 7. Februar 1955 an der Seton Hall University in Newark vor der New Jersey League for Nursing gehaltene An-

Abbildung 1: Grundschrirte des Pflegeprozesses
(Quelle: Das Pflegeprozess - Lehrbuch (Wilkinson) 2012)

sprache ist bedeutsam, weil Hall hier erstmals explizit den Begriff „Pflegeprozess“ verwendete. Dieser umfasst sechs zyklisch aufeinanderfolgende Schritte: das Pflegeassessment, die Erkennung von Problemen und Ressourcen, die Zielsetzung, die Planung und Durchführung pflegerischer Maßnahmen sowie die Evaluation.

Pflegemodelle bieten dabei den theoretischen Bezugsrahmen für eine professionelle Pflegepraxis. Sie helfen Pflegefachpersonen, eine pflegerische Haltung zu entwickeln, die auf analytischem Denken, Anpassungsfähigkeit und Beziehungsorientierung basiert. Sie befassen sich primär mit dem „Warum“ des pflegerischen Handelns. Pflegeklassifikationen hingegen liefern das „Wie“ – sie sind das Werkzeug, um pflegerische Maßnahmen systematisch zu planen, umzusetzen und zu

dokumentieren. Gemeinsam ermöglichen Modelle und Klassifikationen eine Brücke zwischen Theorie und Praxis, indem sie eine strukturierte, nachvollziehbare und individualisierte Pflegeplanung fördern.

Der systematische Einsatz von Klassifikationen wie NANDA-I, NIC und NOC trägt wesentlich dazu bei, den Pflegeprozess nicht nur fachlich korrekt, sondern auch dokumentierbar und überprüfbar zu gestalten (Rutherford 2008). Diese standardisierten Taxonomien schaffen eine gemeinsame Sprache, durch die Pflegeprozesse transparent und vergleichbar werden – sowohl innerhalb des Pflegeteams als auch im interprofessionellen Austausch. In Kombination mit theoretischen Modellen, wie dem AACN Synergy Model, lässt sich pflegerisches Handeln gezielt an die individuellen Bedürfnisse von Patient:innen und den vorhandenen Kompetenzen der Pflegefachpersonen anpassen.

Ein solch strukturierter Pflegeprozess kann als kybernetisches System verstanden werden. Kybernetik – die Wissenschaft von Steuerung und Regelung – beschreibt dynamische Rückkopplungsprozesse, bei denen Informationen kontinuierlich verarbeitet, bewertet und zur Optimierung künftigen Handelns genutzt werden. In der Pflegepraxis bedeutet dies, dass Daten aus dem Pflegealltag systematisch erfasst, mit Sollwerten oder theoretischen Konzepten abgeglichen und daraus konkrete Maßnahmen abgeleitet werden. Über eine kontinuierliche Rückmeldung erfolgt schließlich die Evaluation und Anpassung des Pflegehandelns. Dadurch entsteht ein lernendes System, welches nicht nur auf Veränderungen reagiert, sondern sich durch Selbstreflexion weiterentwickelt.

Die Erweiterung auf eine Kybernetik zweiter Ordnung bringt eine zusätzliche Dimension ins Spiel: Sie berücksichtigt die Beobachterrolle des Systems selbst. Pflegefachpersonen reflektieren dabei nicht nur ihre Handlungen, sondern auch ihre Wahrnehmungen, Denkprozesse und Entscheidungsstrukturen. Dies führt zu einem vertieften Verständnis der eigenen Rolle im Pflegeprozess und fördert die Entwicklung hin zu selbststeuernden, adaptiven Pflegeorganisationen.

Pflegefachpersonen, die pflegewissenschaftliche Kenntnisse in der Versorgungspraxis anwenden, tragen nicht nur zur Verbesserung der Versorgung bei, sondern auch zur Weiterentwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse – was wiederum in den Pflegealltag zurückwirkt und die berufliche Praxis nachhaltig stärkt.

Die Verankerung dieser kybernetischen Perspektive in der Pflegeplanung – insbesondere in der hochkomplexen Anästhesiepflege – kann dazu beitragen, die Qualität der Versorgung nachhaltig zu verbessern. Voraussetzung hierfür ist jedoch die konsequente Umsetzung evidenzbasierter Modelle und Klassifikationen sowie die institutionelle Anerkennung der Pflege als gestaltende und reflektierende Profession.

3 Das AACN Synergy Model

Pflegemodelle bilden das theoretische Fundament des professionellen Pflegeprozesses. Trotz ihrer Relevanz für Praxis und Theorie erfahren sie in politischen und institutionellen Kontexten häufig nur geringe Beachtung. Die gesetzliche Forderung nach „wissenschaftlich begründetem“ Handeln, wie sie im Pflegeberufegesetz §4 und §37 formuliert ist, bleibt inhaltlich vage. Es fehlt eine institutionalisierte Referenz, und was „allgemein anerkannt“ ist, variiert je nach Region, Träger, Qualifikationsniveau und Fachdisziplin. Dadurch entsteht eine Leerstelle die in der Pflege eher formalisiert als professionalisiert wird (Kleinhenn 2012). Anstelle einer reflektierten und evidenzbasierten Praxis dominieren schematische Abläufe, die sich auf Dokumentationspflichten und standardisierte Vorgaben beschränken. Infolgedessen wird die Autonomie der Pflegefachpersonen ebenso geschwächt, wie die qualitative Weiterentwicklung des Berufsstandes.

Das von der Amerikanischen Gesellschaft für Intensivpflege entwickelte AACN Synergy Model setzt hier einen deutlichen Kontrapunkt. Es wurde ursprünglich für die Akut- und Intensivpflege konzipiert, ist aber mittlerweile in verschiedenen pflegerischen Kontexten etabliert (Cordon et al. 2021; Swickard et al. 2014). Vor allem als Instrument in der Ausbildung, aber auch exemplarisch auf einer militärischen Intensivstation der US Army im Irak, fand das Synergy Model Anwendung (Freyling et al. 2008). Auch eine Anpassung für Führungskräfte, akademisches Arbeiten, Zertifizierungen und Entwicklung von Einrichtungen wurden durchgeführt (Hardin 2017). Als Theorie mittlerer Reichweite vereint es konzeptionelle Klarheit mit praxisnaher Anwendbarkeit. Im Unterschied zu umfassenden, aber oft abstrakten Grand Theories bietet das Synergy Model ein methodisch durchdachtes Instrumentarium, das sich gezielt auf konkrete pflegerische Situationen anwenden lässt. Dabei steht nicht nur der Patient:innen im Fokus, sondern ebenso die Pflegefachperson mit ihrem individuellen Kompetenzprofil. Durch diese doppelte Perspektive gelingt eine gezielte Abstimmung zwischen den Anforderungen auf Patientenseite und den verfügbaren pflegerischen Ressourcen.

Kernidee ist, dass Patient:innenergebnisse optimiert werden, wenn die Eigenschaften und Bedarfe der Patient:innen mit den Kompetenzen der Pflegefachperson in Einklang stehen – es entsteht eine therapeutische „Synergie“ (Dellafiore et al. 2022). Das Modell definiert acht Patientencharakteristika (z. B. Resilienz, Vulnerabilität, Stabilität, Komplexität, Beteiligung an der Pflege) und acht korrespondierende Pflegekompetenzen (u. a. klinische Urteilskompetenz, Fürsprache/Anwaltschaft, Caring, Lernen fördern, Zusammenarbeit). Jeder Patient:in wird im Synergy-Modell anhand dieser Merkmale bewertet, und die Pflegefachpersonen passen ihre Kompetenzen entsprechend an, um den individuellen Bedarf zu decken. Das Synergy-Modell wurde Ende der 1990er eingeführt und fand zunächst vor allem in der Intensivpflege Anwendung, etwa als Rahmen für Zertifizierungen (z. B. CCRN) und als Merkmal von Magnet-Krankenhäusern. Magnet-Krankenhäuser fördern pflegerische Exzellenz, berufliche Autonomie und wissenschaftlich fundiertes Handeln in einem strukturell unterstützenden Umfeld, wie es die „Forces of Magnetism“ – etwa Pflegeautonomie, qualifizierte Führung und kontinuierliche Qualitätsverbesserung – als zentrale Merkmale beschreiben, und gelten als Goldstandard für die Pflegepraxis weltweit (Wimpenny 2002). Inzwischen wird es in verschiedenen Settings genutzt, von allgemeinen Krankenhausstationen bis zum Militärkrankenhaus (Dellafiore et al. 2022).

Die Synergie entsteht nicht zufällig, sondern basiert auf einer systematischen Analyse spezifischer Merkmale (Hardin 2017). Auf Seiten der Patient:innen werden acht Charakteristika betrachtet, die den Pflegebedarf differenziert beschreiben. Gleichzeitig werden acht pflegerische Kompetenzen definiert, die für die effektive und sichere Versorgung notwendig sind. Die bewusste Abstimmung dieser beiden Ebenen erlaubt eine individualisierte Pflegeplanung, die situativ, evidenzbasiert und qualitativ hochwertig ist.

3.1 Patientenspezifische Charakteristika

Dazu zählt unter anderem die *Resilienz*, die als Fähigkeit beschrieben wird, mit Stress, Krisen oder chronischen Belastungen umzugehen und sich an veränderte Bedingungen anzupassen. Diese Fähigkeit beeinflusst maßgeblich den

Pflegebedarf, insbesondere im Kontext postoperativer Erholung oder im Umgang mit lebensverändernden Diagnosen. Ebenfalls relevant ist die *Vulnerabilität*, die die Anfälligkeit gegenüber physischen, psychischen oder sozialen Belastungsfaktoren beschreibt. Je höher diese Anfälligkeit ausgeprägt ist, desto intensiver muss die pflegerische Unterstützung ausfallen – etwa durch engmaschige Überwachung, emotionale Stabilisierung oder edukative Maßnahmen.

Ein weiteres Kriterium ist die *Stabilität* der physiologischen Funktionen. In der Anästhesiepflege treten schnelle Veränderungen des Gesundheitszustandes häufig auf, sodass die Einschätzung der *Stabilität* eine zentrale Rolle bei der Risikoprävention spielt. Auch die *Komplexität* der Versorgungssituation beeinflusst den Pflegeprozess erheblich. Diese ergibt sich aus der Anzahl und Interdependenz gesundheitlicher Probleme, dem sozialen Umfeld sowie den organisatorischen Rahmenbedingungen. Durch die differenzierte Analyse dieser Aspekte ermöglicht das Modell eine zielgerichtete Planung und Durchführung pflegerischer Maßnahmen, die der individuellen Lebenssituation der Patient:innen gerecht wird.

AACN Synergy Model – Patientencharakteristika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilität 2. Komplexität 3. Vorhersehbarkeit 4. Resilienz 5. Partizipation in der Pflege 6. Entscheidungsfindung 7. Ressourcenverfügbarkeit 8. Vulnerabilität
---	--

Tabelle 1: AACN Patientencharakteristika

3.2 Pflegespezifische Charakteristika

Diese betreffen nicht nur technische Fertigkeiten, sondern ebenso kommunikative, ethische und reflexive Fähigkeiten. Ein zentrales Element stellt das *klinische Urteilsvermögen* dar, was die Fähigkeit beschreibt, komplexe Situationen zu erkennen, zu priorisieren und fundierte pflegerische Entscheidungen zu treffen. Dies erfordert nicht nur Erfahrung, sondern auch eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und ethischen Fragestellungen. Ebenfalls zentral ist die *Fähigkeit zur pflegerischen Anwaltschaft* – verstanden im Sinne einer engagierten Fürsprache für die Interessen und das Wohl der Patient:innen, insbesondere dann, wenn diese selbst nicht in der Lage sind, ihre Anliegen zu äußern (Hardin 2017).

Weitere Kompetenzen betreffen unter anderem die *Teamfähigkeit*, die *Fähigkeit zu interprofessioneller Zusammenarbeit*, sowie ein *systemisches Verständnis pflegerischer Prozesse*. Pflege wird im Sinne des Synergy Models nicht als Einzelleistung gedacht, sondern als Teil eines dynamischen Versorgungssystems, welches auf Kooperation, Kommunikation und gemeinsame Zielsetzung angewiesen ist. Gerade im hochkomplexen Feld der Anästhesiepflege ist diese Denkweise essenziell, um schnelle, präzise und patientenzentrierte Entscheidungen treffen zu können.

Kompetenzbereiche professionell Pflegender im Kontext des Synergy Models nach Julie Miller, BSN, RN, CCRN	
Kompetenzbereich	Beispiele für typische Fertigkeiten und Wissensanwendung
Fachliches Urteilsvermögen / kritisches Denken (Kombination technischer und kognitiver Fähigkeiten)	Durchführung fundierter klinischer Beurteilungen Interpretation pathophysiologischer Zusammenhänge Begründetes Vorgehen bei medikamentöser Therapie und Infusionsmanagement Integration von Laborbefunden in die Pflegepraxis Sichere Bedienung und Störungsbehebung technischer Geräte Orientierung an evidenzbasierten Standards bei spezifischen Risikokonstellationen (z. B. Sepsisprävention, Infektionskontrolle) Reflektierter Umgang mit eigenen Entscheidungsprozessen
Systemisches Denken / Organisation (Zeitmanagement und prozessorientiertes Handeln)	Verlässliche Überwachung von Vitalparametern Strukturierte Durchführung ärztlicher Anordnungen Prioritätensetzung bei Aufnahmen, Verlegungen und Notfällen Fristgerechte und vollständige Pflegedokumentation Nutzung strukturierter Arbeitslisten und Checklisten Entwicklung individueller Strategien zur Arbeitsorganisation
Umgang mit Vielfalt (Kulturelle, biografische und soziale Sensibilität)	Wahrnehmung und Einbezug individueller Lebensrealitäten Integration kultureller, spiritueller und sozialer Bedürfnisse in die Pflege Anpassung pflegerischer Maßnahmen an Besonderheiten der Patient:innen
Kommunikation / Zusammenarbeit (Empathisches Handeln, kollegialer Austausch, Interessenvertretung)	Konstruktive Kommunikation mit Ärzt:innen und Kolleg:innen Nutzung interdisziplinärer Ressourcen bei komplexen Situationen Bereitschaft zur Unterstützung anderer und zum lebenslangen Lernen Gesprächsführung mit Patient:innen und Angehörigen in emotional belastenden Situationen Delegation von Aufgaben unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben und eigener Verantwortung
Pädagogisches Handeln / Begleiten (Förderung von Gesundheitskompetenz & Partizipation)	Zielgerichtete Schulung von Patient:innen und Angehörigen Erkennen und dokumentieren psychosozialer und spiritueller Bedarfe Formulierung individueller und überprüfbarer Pflegeziele Evaluation von Lerneffekten im Pflegeprozess
Sicherheit / Risikobewusstsein (Schutz der Patient:innen und der Pflegefachperson)	Sicherer Umgang mit Medikamenten und medizinischer Technik Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen für Personal und Patienten (z. B. bei Isolationspflicht) Nutzung von Risikoerfassungsinstrumenten (z. B. Schmerzskaalen, Monitoringparameter) Einschätzung eigener Kompetenzgrenzen und aktives Nachschlagen aktueller Standards

Tabelle 2: Kompetenzbereiche professionell Pflegender nach Synergy Model nach Miller erstellt: Florian Winkler

3.3 Das AACN Synergy Model in der perioperativen Versorgung

Das Synergy Model verfolgt drei Zielrichtungen: Es richtet sich an die Patient:innen, die Pflegefachpersonen und das Gesundheitssystem. Übergeordnetes Ziel ist eine bestmögliche Versorgung mit möglichst geringem Ressourceneinsatz – effektiv und effizient zugleich. Damit dient das Modell nicht nur der individuellen Patientensicherheit, sondern auch der Optimierung der Versorgungsstrukturen im Krankenhaus und in der Gesellschaft insgesamt.

Zentrale Leistungsindikatoren im Sinne des Modells sind Patientenzufriedenheit, Lebensqualität, Wohlbefinden sowie messbare Verhaltens- und Funktionsveränderungen. Diese Daten werden in der BRD im Versorgungskontext nicht systematisch erfasst. Diese Indikatoren sollen als Vergütungsgrundlage in die Finanzierungssysteme der Krankenhäuser einfließen. Das Ausbleiben von Komplikationen gilt dabei als Zeichen hoher Versorgungsqualität – ein Aspekt, der im deutschen G-DRG-System bereits abgebildet ist (Fischer 2002) und somit eine gute Anschlussfähigkeit des Modells an bestehende Vergütungsmechanismen bietet.

Das Synergy Model ist flexibel einsetzbar und kann auch in der klinischen Routine, etwa bei Schichtübergaben, zur Strukturierung und Entscheidungsfindung beitragen. Der individuelle Zustand eines Patienten kann mit den Merkmalen des Synergy Model als ein fortlaufender Verlauf dargestellt werden.

Das Synergy Model bietet eine strukturierte Grundlage, um Pflegepersonal gezielt und kompetenzorientiert einzusetzen. Voraussetzung dafür ist ein regelmäßiges, professionelles Assessment der Pflegepersonen selbst. Dieses kann nicht nur zur optimalen Personaleinteilung beitragen, sondern auch zur Identifikation von Entwicklungs- und Schulungsbedarf. Nachfolgend werden vier Situationen beschrieben, wie das Synergy – Model in die Praxis übertragen werden könnte.

Die Pflege im OP-Bereich unterscheidet sich deutlich von anderen Versorgungsformen. Sie umfasst meist die präoperative Holding Area, gegebenenfalls die Narkoseeinleitung, den eigentlichen Operationssaal sowie den Aufwachraum. Der Patientenkontakt ist hier kurz, aber intensiv. In dieser knappen Zeit wirken starke

Stressoren, wie Angst oder Kontrollverlust – insbesondere aufgrund der Ungewissheit über den Eingriff. Viele Patient:innen äußern einen hohen Informationsbedarf, wobei sowohl konkrete als auch diffuse Ängste thematisiert werden. Pflegefachpersonen, die in diesen Momenten einfühlsam agieren und ihre Kompetenz sicher vermitteln, schaffen ein Gefühl von Sicherheit.

Vor der Implementierung des Synergy Modells in diesem Setting bedarf es einer gezielten Schulung des Pflegepersonals. Im Anschluss daran erfolgt eine Selbsteinschätzung der Pflegefachpersonen entlang der Modellcharakteristika, aus der ein persönliches Kompetenzprofil entsteht. Dieses Profil sollte regelmäßig evaluiert und idealerweise auch durch Kolleg:innen oder Vorgesetzte ergänzt werden. Solche Assessments eignen sich auch für Einarbeitungsprozesse und besonders für Auszubildungsverläufe: Mentor:innen und Lernende können gemeinsam den Lernfortschritt reflektieren und objektivieren (Hardin 2017).

Strukturell bedeutet die Anwendung des Modells, dass entweder Pflegefachpersonen mit dem passenden Profil auf bestimmte Dienste eingeteilt oder ihnen gezielt passende Patient:innen zugewiesen werden. Dies kann von der jeweiligen Schichtleitung koordiniert werden. Voraussetzung dafür ist eine zeitgerechte Erfassung der elektiven Patient:innen, etwa auf Basis der Prämedikation. Eingriffsart und Patientenzustand, wie zum Beispiel Alter, Gewicht, Vorerkrankungen und Mallampati-Score, ermöglichen eine zuverlässige Einschätzung des pflegerischen Aufwands. Komplexe Eingriffe wie eine Schädeloperation durch die Neurochirurgie bringen andere Anforderungen mit sich als etwa eine transurethrale Resektion in der Urologie. Bei Notfallpatient:innen – etwa im Schockraum – sollte grundsätzlich mit maximalem Pflegeaufwand gerechnet werden.

Pflege in der Holding Area

In der Holding Area erfolgt die unmittelbare Vorbereitung der Patient:innen auf den Eingriff. Die Pflegefachperson benötigt hier Einfühlungsvermögen, Verantwortungsbewusstsein und ein hohes Maß an fachlicher Genauigkeit. Die Zustände der Patient:innen variieren stark – in Bezug auf Stabilität, Vulnerabilität, Angstniveau und medizinische Vorerfahrungen (Hardin und Kaplow 2020).

Zentrale Aufgaben sind die Überprüfung rechtlicher Voraussetzungen wie die vollständige und korrekt dokumentierte Aufklärungen zu Operation und Narkose sowie die Einschätzung der Einwilligungsfähigkeit und die Abklärung des Wissensstands über den Eingriff. Treten Unklarheiten auf, muss die Pflegeperson im Sinne des anwaltschaftlichen Handelns intervenieren – etwa durch Rücksprache mit dem / der Chirurg:in oder Anästhesist:in. Daneben erfolgt die Kontrolle medizinischer Parameter, wie Gerinnung, Kaliumwerte oder die Vorbereitung von Blutkonserven. Hier gilt: Werden Risiken erkennbar, muss darauf hingewiesen und gehandelt werden. Verpflichtend ist die Nutzung der WHO-Checkliste (BMG 2016) für chirurgische Eingriffe. In diesem Rahmen lässt sich ein Assessment nach dem Synergy Model integrieren – beispielsweise über eine spezifisch angepasste Checkliste für prä-, peri- und postoperative Anforderungen.

Pflege während der Narkoseeinleitung und Operation

Während des Eingriffs befinden sich Patient:innen in einer maximal verletzlichen Situation (Hardin und Kaplow 2020). Sie haben keine oder nur stark eingeschränkte Möglichkeit zur Mitbestimmung. Das vertraute Umfeld ist nicht zugänglich. Umso wichtiger ist es, dass Pflegefachpersonen stellvertretend für die Interessen der Patient:innen eintreten. Dies beginnt mit der Kontrolle des Team Timeouts, bei dem vor Schnittbeginn Informationen wie Patientenidentität, Eingriffsart, Allergien oder Risiken wie zum Beispiel ein Blutverlust abgeglichen werden. Auch hier ist die WHO-Checkliste verbindlich.

Eine weitere Aufgabe ist die Einhaltung der sterilen Bedingungen. Die Positionierung der Patient:innen liegt in Deutschland rechtlich beim Operateur, der dafür haftet. Jedoch ist er auf die Mitarbeit der Pflegefachpersonen und die Bereitstellung des notwendigen Materials angewiesen. Risiken durch extreme Lagerungen müssen gemeinsam bewertet werden.

Vor der Narkoseeinleitung ist sicherzustellen, dass alle benötigten Materialien vollständig vorhanden sind. Dies verhindert unnötige Narkosen und deren Risiken. Die Kontrolle der Instrumente, Tücher und Nadeln bleibt über den gesamten Eingriff

hinweg eine Kernaufgabe. Medikamente müssen exakt etikettiert und sicher gelagert sein.

Beim perioperativen Setting ist die enge Zusammenarbeit von Anästhesie- und OP-Pflege von besonderer Bedeutung. Diese erfordert ein hohes Maß an *Kommunikation*, gegenseitigem Vertrauen sowie moralischer Integrität. *Moralische Integrität* bedeutet für Pflegefachpersonen, im ethischen Handeln gegenüber Patient:innen verlässlich zu ihren Werten zu stehen, auch unter Druck. Im Sinne der Anwaltschaft (*Advocacy*) heißt das, die Bedürfnisse und Rechte des Patienten klar zu vertreten – selbst dann, wenn dies Konflikte mit anderen Berufsgruppen oder institutionellen Vorgaben mit sich bringt.

Pflege im Aufwachraum

Nach dem Eingriff bleiben Patient:innen über eine gewisse Zeit hinweg instabil und anfällig für Komplikationen. Die Vulnerabilität ist erhöht, die Stabilität dadurch reduziert. Pflegefachpersonen müssen daher ein *ausgeprägtes klinisches Urteilsvermögen* sowie die Fähigkeit zum *kritischen Denken* mitbringen. Sie müssen Komplikationen, wie Nachblutungen, Schock, PONV, Hypovolemie oder Delir frühzeitig erkennen und adäquat reagieren. Auch das Weaning – also das selbstständige Atmen nach Beatmung – kann erforderlich sein (Hardin 2017).

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Schmerzmanagement. Schmerzen können Hinweise auf Komplikationen sein. Eine exakte Einordnung ist daher essenziell. Objektivierende Instrumente, wie die numerische Ratingskala (NRS) oder die Behavioral Pain Scale (BPS) kommen zum Einsatz, müssen aber durch Erfahrung und *klinische Einschätzung* ergänzt werden.

Gerade im Aufwachraum sind auch *systemisches Denken* und *kulturelle Sensibilität* und die Fähigkeit zum *klinischen Hinterfragen* wichtig. Kulturelle Sensibilität in der postnarkotischen Pflege bedeutet, auf die individuellen Werte, Kommunikationsstile und Gewohnheiten eines Patienten Rücksicht zu nehmen – etwa bei der Ansprache, dem Schamempfinden oder religiös geprägten Bedürfnissen –, um Sicherheit, Würde und Vertrauen direkt nach dem Aufwachen zu fördern. Zudem kann in besonderen Fällen, etwa bei Kindern, auch ein kurzer Familienkontakt zur

Stabilisierung beitragen (Whitcomb et al. 2010). Ob dieser sinnvoll ist, muss durch die Pflegefachperson individuell entschieden werden – auch unter Einbeziehung der Kompetenzen der Angehörigen (Berwick und Kotagal 2004).

3.4 Wirksamkeit des AACN Synergy Model

Studien aus den USA verweisen darauf, dass die Implementierung des Synergy-Modells sowohl die Arbeitszufriedenheit von Pflegefachpersonen, als auch die klinischen Patientenergebnisse positiv beeinflussen können (Dellafiore et al. 2022; Freyling et al. 2008). Genannt werden zum Beispiel bessere Symptom- und Krankheitsbewältigung bei Patienten, ein höheres Selbstpflege-Niveau, weniger Wiederaufnahmen und ein stärkeres Engagement der Patient:innen in ihre Versorgung. Ein Praxisbericht aus Italien beschreibt die erfolgreiche Einführung des Synergy-Modells auf einer herzchirurgischen Intensivstation. Dort wurde das Modell genutzt, um patientenzentriert die Überleitung von der Klinik in die Rehabilitation oder Primärversorgung zu gestalten. Die Autoren berichten, dass durch Fokussierung auf individuelle Patientenbedürfnisse und entsprechende Pflegekompetenzen ein reibungsloseres Entlassungsmanagement erreicht wurde. Auch im deutschsprachigen Raum wird das Synergy-Konzept rezipiert: Ein Fachartikel in *Pflege & Gesellschaft* (2018) stellte das AACN Synergy Model als Paradigmenwechsel zu patientenorientierter Intensivpflege vor (Monke et al. 2018). Hier wird betont, dass das Modell eine theoriegeleitete Grundlage bietet, um klinische Exzellenz zu fördern und die Pflege an den individuellen Bedürfnissen kritischer Patienten auszurichten. Insgesamt dient das Synergy-Modell somit als Rahmenkonzept, welches Pflegefachpersonen dabei unterstützt, Pflegepersonal nach Patientensituation einzusetzen und ihre Fähigkeiten gezielt weiterzuentwickeln, um bestmögliche Outcomes für Patient:innen zu erzielen.

4 NNN-Taxonomie

Pflegeklassifikationen sind dafür da, das vorhandene Wissen der Pflege so zu ordnen, dass es im Alltag nutzbar und nachvollziehbar wird. Sie helfen dabei, pflegerisches Handeln zu strukturieren, es einheitlich zu beschreiben und sichtbar zu machen. Gleichzeitig bieten sie die Möglichkeit, Pflegeleistungen besser zu planen, umzusetzen und zu bewerten. Im Grunde schaffen Klassifikationen die Sprache, mit der Pflege kommuniziert werden kann – unter Pflegenden, im interprofessionellen Team und auch im gesundheitspolitischen Raum.

Die Klassifikationen bestehen aus definierten Begriffen, die in einem wissenschaftlich fundierten System geordnet sind. Dieses System hat die Aufgabe, pflegerische Phänomene eindeutig zu benennen. Dadurch wird nicht nur die Dokumentation leichter, sondern auch die Vergleichbarkeit und Qualitätssicherung von Pflegeleistungen möglich. Besonders in Zeiten, in denen Pflegeberufe mehr Verantwortung übernehmen und sich stärker wissenschaftlich legitimieren müssen und wollen, sind solche Systeme unerlässlich.

Bekanntere Klassifikationssysteme wie NANDA-I, NIC und NOC sind international verbreitet und werden auch in deutschsprachigen Ländern eingesetzt, vorrangig in der Schweiz. Sie decken dabei verschiedene Bereiche ab: NANDA-I beschreibt die Pflegediagnosen, also die Einschätzung, wie der Mensch auf gesundheitliche Herausforderungen reagiert. NIC beschreibt die Interventionen, also das pflegerische Handeln. NOC wiederum definiert, woran gemessen werden kann, ob die Pflege erfolgreich war – dem gewünschten und definierte Pflegeergebnis.

Diese drei Systeme bilden zusammen eine einheitliche Logik für die professionelle Pflege. Sie ordnen subjektive Einschätzungen und objektive Beobachtungen so, dass Pflege nachvollziehbar wird. Gerade im Zusammenspiel mit Pflegemodellen, wie etwa dem Synergy Model, wird daraus ein vollständiger Pflegeprozess. Dabei hilft die Klassifikation, nicht nur das „Wie“ der Pflege zu organisieren, sondern auch das „Warum“ zu verstehen. Sie schlägt eine Brücke zwischen Theorie und Praxis. Dabei ist es auch mit dem ICD-Katalog verbindbar.

Ein weiterer Vorteil dieser Klassifikationen ist ihre Kompatibilität mit digitalen Dokumentationssystemen. In der Schweiz wird das NNN-System (NANDA, NIC, NOC) zum Beispiel bereits in elektronischen Pflegeplanungen genutzt und auch von Krankenversicherern akzeptiert. Es hat sich also in der Praxis bewährt und wird dort auch zur Begründung der Pflegebedürftigkeit herangezogen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Pflegeklassifikationen sind keine reine Theorie, sondern ein praxisnahes Werkzeug. Sie helfen Pflegefachpersonen dabei, Entscheidungen fachlich zu begründen, Pflegeprozesse zu strukturieren und die eigene Arbeit sichtbar zu machen.

Die enge Verbindung des NNN-Systems mit den funktionellen Gesundheitsmustern nach Gordon (Doenges et al. 2024) ist historisch und praktisch bedeutsam, stellt jedoch keine inhaltliche Einschränkung dar. Das System ist flexibel einsetzbar und lässt sich mit verschiedenen Pflegemodellen sinnvoll kombinieren – vorausgesetzt, diese ermöglichen ein fundiertes Assessment und eine strukturierte Pflegeplanung.

4.1 Umsetzung von NANDA, NIC, NOC im OP-Bereich

In der perioperativen Pflege wurden seit 2015 diverse Implementierungen und Studien zu NNN berichtet. Besonders in Brasilien und Spanien/Portugal – Ländern mit hoher Akzeptanz von Pflegediagnosen – gibt es eine Forschungsarbeit, welche nachfolgend beschrieben wird.

Ein Beispiel ist eine prospektive Kohortenstudie von Bjørklund-Lima (Bjorklund-Lima et al. 2019), die bei chirurgischen Patienten mit der Diagnose *Risiko lagerungsbedingter Verletzung* die messbaren Pflegeergebnisse (NOC-Indikatoren) untersuchte. Die Studie identifizierte spezifische klinische Indikatoren aus der NOC-Klassifikation, die geeignet sind, den Zustand dieser Patient:innen zu überwachen wie zum Beispiel Folgen der Immobilität, wie oben genannt. So konnten objektive Kriterien für den Erfolg von Lagerungsinterventionen festgelegt werden. Dies unterstützt Pflegefachpersonen darin, bei gefährdeten Patienten gezielt auf definierte Outcomes hinzuarbeiten und diese zu evaluieren (Müller-Staub et al. 2008).

In deutschen Fachzeitschriften sind fallweise Praxisberichte zu finden, etwa zu Pflegediagnosen im Intensiv- und Anästhesiebereich. Die Einführung von NANDA-Pflegediagnosen auf Intensivstationen wird aber auch kontrovers gesehen, wie Diskussionen in Pflegeforen zeigen, worin Vorbehalte wegen Aufwand und zugleich Begeisterung über Professionalisierung beschrieben werden (Valentina Pezer 2009). Insgesamt lässt sich beobachten, dass Schulungen und Change-Management nötig sind, um NNN-Modelle erfolgreich in der Klinik zu verankern – was durch Erfahrungen aus der Schweiz untermauert wird: Müller – Staub demonstrierte, dass erst durch ein strukturiertes Training die Konsistenz und Akzeptanz von Pflegediagnosen im Team deutlich zunimmt. (Müller-Staub et al. 2007)

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass seit 2015 wissenschaftliche Studien und Praxisberichte die Implementierung von NANDA-I, NIC und NOC in der perioperativen Pflege untersuchten. Standardisierte Pflegeklassifikationen ermöglichen es, häufige perioperative Risiken – wie Lagerungsschäden oder Hypothermie – klar zu benennen und evidenzbasierte Interventionen zu planen. Wissenschaftliche Arbeiten, zum Beispiel Kohorten- und Interventionsstudien aus Europa und Südamerika zeigen, dass die Anwendung dieser Standardsprachen die Pflegeplanung verbessert und potenziell patientenrelevante Outcomes positiv beeinflusst. Gleichzeitig wird deutlich, dass Schulungen und Akzeptanzförderung nötig sind, um die NNN-Modelle erfolgreich im Pflegealltag zu verankern.

4.2 NANDA-I – Pflegediagnosen

Heather Herdman, die Geschäftsführerin von NANDA International, definiert die Pflegediagnose in ihrem Lehrbuch wie folgt:

Klinische Beurteilung der menschlichen Reaktion einer Person, pflegenden Person, Familie, Gruppe oder Gemeinde auf einen Gesundheitszustand / auf Lebensprozesse. Eine Pflegediagnose bildet die Grundlage zur Auswahl geeigneter Pflegeinterventionen mit denen Outcomes erreicht werden sollen, für die die jeweilige Pflegefachperson verantwortlich ist (Herdman et al. 2021).

Pflegediagnosen sind ein zentrales Element des Pflegeprozesses und bilden die Grundlage für professionelle pflegerische Entscheidungsfindung (Georg und

Wilkinson 2012). Sie stellen eine klinische Beurteilung der Reaktionen eines Individuums, einer Familie oder einer Gemeinschaft auf aktuelle oder potenzielle Gesundheitsprobleme und Lebensprozesse dar. Die international etablierte Klassifikation von Pflegediagnosen durch NANDA-I (North American Nursing Diagnosis Association International) bietet ein strukturiertes System, welches Pflegefachpersonen befähigt, menschliche Reaktionen präzise zu erfassen, zu benennen und gezielt pflegerische Interventionen abzuleiten.

Die aktuelle Ausgabe der NANDA-I-Klassifikation 2024–2026 umfasst insgesamt 277 Pflegediagnosen, darunter 56 neue und 123 überarbeitete Diagnosen (Herdman et al. 2025). Jede dieser Diagnosen wurde anhand festgelegter Evidenzkriterien geprüft und basiert auf einem standardisierten Entwicklungsprozess, der Forschungsergebnisse, Praxiswissen und internationale Konsensbildung einbezieht. Die Diagnosen sind systematisch in der sogenannten Taxonomie II organisiert, die aus 13 Domänen und 47 Klassen besteht. Diese Strukturierung ermöglicht eine

thematische Ordnung und erleichtert die Auswahl passender Diagnosen im klinischen Alltag.

Diagnostischer Prozess – Pflegewissens- und Entscheidungsfindungsmodell

Abbildung: Der diagnostische Prozess und der Vertrauensbildungsprozess bzw. Beziehungsaufbau (Quelle: nach einem von Jürgen Georg erweiterten Modell nach Alfaro-LeFevre, 2013, S. 95 und Domenig, 2021, S. 528, in Doenges et al., 2024, S. 89)

Abbildung 2: Taschenkarte zum Pflegeassessment aus Pflegediagnosen und Pflegemaßnahmen, hogrefe, 2024

Der Aufbau einer Pflegediagnose folgt dabei einem definierten Schema. Neben dem Diagnosetitel umfasst sie eine präzise Definition, definierende Merkmale (Symptome und Anzeichen), Risikofaktoren sowie assoziierte oder beeinflussende Faktoren. Diese Elemente bilden zusammen die Grundlage für eine fundierte Diagnosestellung.

Die Diagnosestellung nach NANDA-I erfordert ein systematisches Pflegeassessment, bei dem sowohl subjektive als auch objektive Daten erhoben und analysiert werden. In der Anästhesiepflege sind dies zum Beispiel Angaben zur Angst vor dem

Eingriff, physiologische Parameter, Erfahrungen mit früheren Operationen oder familiäre Unterstützungsstrukturen. Die Interpretation dieser Daten erfolgt auf Basis pflegewissenschaftlicher Konzepte und professionellen Erfahrungswissens. Um eine fundierte Pflegediagnose stellen zu können, ist daher nicht nur eine gute Beobachtungsgabe, sondern auch *analytisches Denken* und die *Fähigkeit zur klinischen Entscheidungsfindung* erforderlich. Diese Fähigkeiten finden sich auch im Synergy Model.

Ein bewährtes Instrument zur Formulierung problemfokussierter Pflegediagnosen ist das sogenannte PES-Format. Es setzt sich aus drei Elementen zusammen: dem Problem (P), den Einflussfaktoren beziehungsweise der Ätiologie (E) sowie den Symptomen oder Zeichen (S). Diese strukturierte Vorgehensweise unterstützt eine präzisere und nachvollziehbarere Diagnosestellung. Ein typisches Beispiel hierfür wäre die Ausformulierung „Angst im Zusammenhang mit unzureichender Information über den Eingriff, erkennbar an verbaler Unruhe, Anspannung und wiederholten Nachfragen.“ In Bezug auf die Pflegediagnose 00146 *Angst*. Neben diesem Format existieren weitere Strukturen für die Formulierung von Risikopflegediagnosen, Syndrompflegediagnosen und Gesundheitsförderungspflegediagnosen, wie in Abbildung 2 dargestellt. Vor allem Risikopflegediagnosen nehmen im Bereich der

Anästhesiepflege eine zentrale Rolle ein, da sie helfen, potenzielle Komplikationen frühzeitig zu erkennen und geeignete präventive Maßnahmen einzuleiten (Doenges et al. 2024).

Pflegediagnosen – Typen, Struktur, Beispiele

Typen	Definition	Struktur	Beispiel	PD-Titel (Bsp.)
Problemfokussierte Pflege-diagnosen	Die Beurteilung einer unerwünschten Reaktion eines Individuums, einer Familie oder Gemeinschaft, die tatsächlich vorliegt und durch Symptome und Kennzeichen angezeigt wird	dreiteilig; PES, Problem titel, Einflussfaktor Symptom und Merkmal	P: Selbstversorgungsdefizit [zu spezifizieren], beeinflusst durch (b/d) E: eingeschränkte Mobilität, angezeigt durch (a/d) S: Schwierigkeiten, sich selbstständig Rücken und Beine zu waschen	Selbstversorgungsdefizit, beeinträchtigte physische Mobilität, Inkontinenz, gestörtes Körperbild, akute Verwirrtheit, Fatigue, chronischer Schmerz, Machtlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, fehlangepasstes Trauern
Risiko-pflege-diagnosen	Die Beurteilung unerwünschter menschlicher Reaktionen, die sich bei einem anfälligen, verletzlichen, vulnerablen Individuum, einer Familie oder Gemeinde entwickeln können	zweiteilig; PR, Problem titel, Risikofaktor	P: Risiko einer Druckschädigung, beeinflusst durch (b/d) R: langanhaltende Druckeinwirkung infolge verminderter Bewegung/Aktivität und auftretender Scherkräfte beim Lagern/Positionieren	Risiko einer Druckschädigung, Risiko einer beeinträchtigten Integrität des Gewebes, Risiko einer Rollenüberlastung der pflegenden Person, Risiko eines Sturzes, Risiko eines suizidalen Verhaltens
Syndrom-pflege-diagnosen	Die Beurteilung der komplexen Reaktionen eines Individuums, einer Familie oder Gemeinschaft, die durch Bündelungen (Cluster) einzelner Pflegediagnosen angezeigt wird	zwei- oder dreiteilig; PR oder PES Pflegediagnosentitel gibt Hinweis auf die Ursache und Einflussfaktoren des Problems	P: Risiko eines Inaktivitätssyndroms R: Schmerzen	Frailty-Syndrom im Alter, Risiko eines Inaktivitäts-Syndroms, posttraumatisches Syndrom, Relokationsstresssyndrom, chronisches Schmerzsyndrom, Vergewaltigungssyndrom
Gesundheitsförderungs-pflege-diagnosen	Die Beurteilung eines Wunsches und der Motivation eines Individuums, einer Familie oder Gemeinschaft, das Wohlbefinden zu steigern oder Gesundheitspotential zu nutzen und Entwicklungspotentiale zu entfalten, verbunden mit der Bereitschaft zur Förderung der Gesundheit	zweiteilig; GS, mit Zusatz „Bereitschaft für ein(e) verbesserte(s) ...“ Gesundheitsförderungsdiagnosentitel , Symptom und Merkmal	G: Bereitschaft für eine verbesserte Ernährung, beeinflusst durch (b/d) S: äußert Wunsch, mehr über Ernährung, Nährstoffe und Nahrungsmittelgruppen zur Gesunderhaltung zu erfahren	Bereitschaft für ein/e verbesserte/n/s Ernährung, Hoffnung, Schlaf, Stillen oder Kommunikation

Abbildung 3: Taschenkarte für Pflegediagnosen aus Pflegediagnosen und Pflegemaßnahmen, hogrefe, 2024

Pflegediagnosen nach NANDA-I ermöglichen es Pflegefachpersonen, ihre klinische Einschätzung in eine systematisch dokumentierte, nachvollziehbare und wissenschaftlich begründete Form zu überführen. Insbesondere in spezialisierten Bereichen wie der Anästhesiepflege, in denen Entscheidungen unter Zeitdruck und bei

hoher Vulnerabilität der Patient:innen getroffen werden müssen, ist eine präzise und standardisierte Pflegediagnostik ein entscheidender Faktor.

Beispiele für Pflegediagnosen in der Anästhesie

Gerade in der Anästhesie und im OP-Bereich wurden in den letzten Jahren spezifische Pflegediagnosen entwickelt, um perioperative Risiken besser zu erfassen. Ein Beispiel ist die NANDA-I-Diagnose “Risk of perioperative positioning injury” wobei es um die Gefahr einer lagerungsbedingten Verletzung perioperativ. Diese Pflegediagnose (NANDA Nr. 00087) existiert seit Mitte der 1990er und wurde zuletzt 2017 und 2020 aktualisiert (Salazar Maya und Osorio Galeano 2023). Sie wird definiert als “Gefahr ungewollter anatomischer und physikalischer Veränderungen als Folge der Lagerung (Operationsposition) oder durch Anästhesie”. Diese Diagnose adressiert das Risiko von Nervenschäden, Druckulzera oder Gelenkschäden durch falsche Lagerung während langer OPs oder bei vulnerablen Patienten. Entsprechende Pflegeziele und Interventionen sind in der Literatur beschrieben: So listet der Fachartikel (Salazar Maya und Osorio Galeano 2023) konkrete NOC-Ziele und NIC-Interventionen zu NANDA 00087 auf, etwa das Outcome “Folgen von Immobilität: physiologisch minimiert” und Interventionen wie Lagerungsüberprüfung, Polsterung gefährdeter Stellen und Einsatz geeigneter Lagerungshilfsmittel. In der Praxisanleitung für OP-Pflege wird betont, dass perioperativ eine lückenlose Lagerungsdokumentation wichtig ist und standardisierte Checklisten zum Beispiel nach AORN-Leitlinien, genutzt werden sollen, um Lagerungsschäden vorzubeugen (Elliott-Dawe 2018). In der Bundesrepublik Deutschland liegt die juristische Verantwortung für Lagerungsschäden vollständig beim Operateur. Eine professionelle Zuarbeit durch das Pflegepersonal wird daher in der Regel nicht nur geschätzt, sondern ist auch im Sinne der Patientensicherheit von zentraler Bedeutung. Die Lagerungsleitlinien sind derzeit fragmentiert, da sie von verschiedenen Fachgesellschaften herausgegeben werden. Eine interprofessionelle Diskussion und Vereinheitlichung erscheint daher sinnvoll. Die AORN (Association of periOperative Registered Nurses)-Leitlinie (AORN 2025) aus den USA kann hierbei als gutes Vorbild dienen, da sie umfassend, praxisorientiert und berufsgruppenübergreifend konzipiert ist. Ein Konzeptanalyse-Artikel im

AORN Journal hob hervor, dass “perioperative Synergien” – also gut eingespielte, interprofessionelle OP-Teams – entscheidend sind, um solche Outcomes zu optimieren. Optimierte Ergebnisse, erhöhte Patientenzufriedenheit und sichere Abläufe seien Beleg für Synergismus im OP; dieser beruhe auf Team-Kohäsion, Kommunikation, Anpassungsfähigkeit und gezieltem Ressourceneinsatz im OP-Management. Dies verdeutlicht die Verbindung von Synergy-Prinzip, wie Teamwork und abgestimmte Kompetenzen mit der Nutzung standardisierter Vorgaben zur Lagerungssicherheit.

Ein weiteres relevantes Problem ist die unbeabsichtigte perioperative Hypothermie (Körperkerntemperatur $<36^{\circ}\text{C}$ während Operation/Narkose). Sie kann zu Wundheilungsstörungen, höherem Blutverlust und anderen Komplikationen führen. Bis vor kurzem gab es keine eigenständige Pflegediagnose dafür. 2018 wurde auf dem Deutschen Anästhesiecongress ein Projekt zur Entwicklung der Diagnose “Risk for perioperative hypothermia” vorgestellt – mit dem Ziel, dieses häufige Pflegeproblem eindeutig zu definieren und Maßnahmen abzuleiten. In einer internationalen Validierungsstudie wurde diese neue NANDA-I-Diagnose 00254 nun inhaltlich geprüft und bestätigt (Schwanda et al. 2024). Die Autoren (Expertenteam aus A, BR, D, I, PT, CH, USA) nutzten ein systematisches Konsensusverfahren mit 92 Pflegeexperten, um Risikofaktoren, Gefährdungsgruppen und Begleitbedingungen der “Risk for perioperative hypothermia”-Diagnose zu validieren. Ergebnis: Der Diagnosetitel, die Definition sowie fast alle vorgeschlagenen Risikofaktoren wurden als „major“ bestätigt; zusätzliche Faktoren wie niedriges Körpergewicht, unbedeckte Körperoberfläche, großer Flüssigkeitsverlust, niedrige prä-/intraoperative Kerntemperatur und Allgemeinanästhesie wurden zur Aufnahme empfohlen. Diese neue Pflegediagnose ermöglicht es Anästhesiepflegenden nun, gefährdete Patienten gezielt zu identifizieren und präventive Interventionen (z. B. präoperative Erwärmung, Wärmemanagement intraoperativ) im Pflegeplan festzulegen. Dies stellt einen wichtigen Praxisfortschritt dar, da Hypothermie sehr häufig ist und interprofessionell bislang vor allem von ärztlichen Leitlinien adressiert wurde (Buhre und Rossaint 2003). Die

Etablierung einer Pflegediagnose hierzu erhöht die Verantwortlichkeit der Pflege in diesem Bereich und fördert die Umsetzung evidenzbasierter Maßnahmen durch Pflegenden.

4.3 NIC – Pflegeinterventionen

Abkürzungen: Abk.: ABEDL = Aktivitäten, Beziehungen und Existenzielle Erfahrungen des Lebens; FGVM = Funktionelle Gesundheitsverhaltensmuster, RAI = Resident Assessment Instrument.

Abbildung: Pflegewissens- und Entscheidungsfindungsmodell (adaptiert nach Bulechek et al., 2016, S. 93; Doenges et al. 2024, S. 115)

Abbildung 4: Taschenkarte zum Pflegeassessment aus Pflegediagnosen und Pflege-maßnahmen, hofgreffe, 2024

Die Nursing Interventions Classification (NIC) ist ein international etabliertes Klassifikationssystem, welches pflegerische Interventionen systematisch erfasst, beschreibt und in einen wissenschaftlich fundierten Bezugsrahmen überführt. Sie ist unmittelbar an Pflegediagnosen sowie Pflegeergebnisse gekoppelt und bildet damit die mittlere Handlungsebene des Pflegeprozesses ab. Ziel der NIC ist es, Pflegehandlungen evidenzbasiert, transparent und vergleichbar zu machen. Pflegeinterventionen im Sinne der NIC sind „[...] jede Behandlung, die auf klinischer Entscheidungsfindung und Fachwissen beruht und von einer Pflegefachperson durchgeführt wird, um Patientenergebnisse zu verbessern[...]“ (Bulechek 2022). Diese Definition betont die fachliche Autonomie der Pflege und rückt das professionelle Urteil von Pflegefachpersonen ins Zentrum pflegerischen Handelns.

Die Struktur der NIC basiert auf drei hierarchisch gegliederten Ebenen: sieben Domänen, 30 Klassen als inhaltliche Untergruppen und derzeit 554 einzelne

Interventionen. Jede Intervention ist mit einem Label, einer Definition sowie einer Reihe von zugehörigen Aktivitäten ausgestattet. Diese Aktivitäten stellen konkrete Handlungsschritte dar, die situativ angepasst werden können und die Planung, Durchführung und Dokumentation pflegerischer Leistungen systematisieren. Ein klassisches Beispiel ist die Intervention „Sturzprävention“ (NIC-Code 6490), deren Aktivitäten unter anderem die Einschätzung individueller Risikofaktoren, die Gestaltung einer sicheren Umgebung, das Training von Mobilität sowie die Einbeziehung anderer Berufsgruppen umfasst. Die Auswahl geeigneter Interventionen erfolgt dabei nicht schematisch, sondern auf Grundlage fundierter klinischer Entscheidungsfindung. Hierbei sind Kriterien wie das angestrebte Pflegeergebnis (NOC), die Charakteristika der Pflegediagnose (NANDA-I), die wissenschaftliche Evidenzlage, die Akzeptanz durch die Patient:innen sowie die Durchführbarkeit in der konkreten Versorgungssituation zu berücksichtigen.

Die NIC fördert nicht nur die Professionalisierung der Pflege, sondern auch deren Integration in interdisziplinäre Versorgungskonzepte. Ihre Anwendung ermöglicht eine transparente Darstellung der Pflegeleistung, unterstützt Qualitätsentwicklung, erleichtert die Evaluation und schafft eine dokumentierbare Verbindung zwischen Pflegediagnostik und Outcomes. Darüber hinaus stellt die NIC eine wichtige Grundlage für pflegewissenschaftliche Forschung und für digitale Dokumentationssysteme dar, insbesondere im Rahmen von Pflegeinformationssystemen. In der Anästhesiepflege kann die standardisierte Nutzung der NIC beispielsweise dazu beitragen, präoperative Risikofaktoren systematisch zu adressieren, pflegerische Interventionen zur Angstreduktion und Stabilisierung zu planen sowie postoperative Komplikationen wie Delir oder Schmerz strukturiert zu bearbeiten. Damit entfaltet die NIC eine hohe Anschlussfähigkeit an modellgeleitete Pflegeplanung – insbesondere in Verbindung mit dem AACN Synergy Model. Durch die Kombination entsteht ein patientenzentrierter, strukturierter Pflegeprozess, der pflegewissenschaftliche Standards mit den Anforderungen der klinischen Praxis verbindet und Pflegeinterventionen nachvollziehbar, überprüfbar macht.

4.4 NOC – Pflegeergebnisse

Die Nursing Outcomes Classification (NOC) ist ein international etabliertes Klassifikationssystem, das pflegesensitive Ergebnisse systematisch erfasst, beschreibt und evaluierbar macht. Ihr primäres Ziel besteht darin, die Wirksamkeit pflegerischer Interventionen messbar und nachvollziehbar zu gestalten, um die Qualität pflegerischen Handelns zu sichern und dessen Bedeutung innerhalb interprofessioneller Versorgungskontexte zu unterstreichen. Die NOC definiert ein Pflegeergebnis als: [...] *einen Zustand, ein Verhalten oder eine Wahrnehmung, die als Reaktion auf Pflegeinterventionen bei Individuen, Familien oder Gemeinschaften auftreten und entlang eines Kontinuums beobachtbar und bewertbar sind* [...] (Moorhead et al. 2013).

Jedes Pflegeergebnis innerhalb der NOC ist durch eine Reihe von Indikatoren beschrieben, die anhand einer standardisierten fünfstufigen Likert-Skala bewertet werden (Moorhead et al. 2013). Diese Skala ermöglicht die Einschätzung von minimaler bis optimaler Ausprägung eines spezifischen Merkmals und erlaubt damit eine vergleichbare und strukturierte Evaluation. Um die Qualität der definierten Ergebnisse zu sichern, wird das sogenannte RUMBA-Schema als Bewertungsrahmen herangezogen. Das Akronym steht für die Merkmale „Relevant, Understandable, Measurable, Behavioral, Attainable“ (Müller Staub et al. 2017). Ein Pflegeergebnis gilt demnach als geeignet, wenn es für die Pflegepraxis relevant, für alle Beteiligten verständlich, messbar, verhaltensorientiert und realistisch erreichbar ist. Dieses Schema stellt sicher, dass formulierte Ergebnisse nicht nur theoretisch sinnvoll, sondern auch praktisch anwendbar und überprüfbar sind.

Die systematische Erhebung von Ergebnissen fördert eine gezielte Reflexion pflegerischer Maßnahmen und legt die Grundlage für eine evidenzbasierte Weiterentwicklung pflegerischer Prozesse. Die NOC ist in sieben übergeordnete Domänen in der ersten Ebene gegliedert, welche die Breite pflegerischer Zielrichtungen widerspiegeln: funktionale Gesundheit, physiologische Gesundheit, psychosoziale Gesundheit, Gesundheitswissen und -verhalten, wahrgenommene Gesundheit, Familiengesundheit sowie die Gesundheit von Systemen und Gemeinschaften. Die zweite

Ebene bildet Unterkategorien der Domänen, die das Thema weiter differenziert. In der dritten Ebene sind die konkreten, quantifizierbaren Ergebnisse zu finden in Form einer Likert Skala. Diese dort aufgeführten Ergebnisse werden als Indikatoren bezeichnet. In der deutschsprachigen Ausgabe umfasst die NOC aktuell 385 standardisierte Pflegeergebnisse, die 29 spezifischen Klassen zugeordnet sind. In der englischsprachigen Version sind bereits über 490 Ergebnisse dokumentiert (Müller Staub et al. 2017).

Die Anwendung der NOC in der klinischen Praxis bringt vielfältige Vorteile mit sich. Sie erlaubt eine systematische und transparente Dokumentation pflegerischer Leistungen, stärkt die Argumentationsbasis der Pflege in interprofessionellen Teams und schafft die Voraussetzung für eine leistungsorientierte Vergütung pflegerischer Tätigkeit. Darüber hinaus fördert sie die Versorgungsqualität, da Pflegeinterventionen gezielter geplant, durchgeführt und evaluiert werden können. Auch im Kontext von Pflegeforschung und -ausbildung stellt die NOC ein wertvolles Instrument dar, da sie eine standardisierte Terminologie und damit eine gemeinsame Sprache zur Verfügung stellt, auf deren Grundlage pflegerische Prozesse einheitlich beschrieben und wissenschaftlich untersucht werden können.

NNN-Verknüpfung ermöglicht eine durchgängige und strukturelle Abbildung des Pflegeprozesses (Bulechek 2022). Die NOC schließt diesen Prozess mit einer Evaluation der Pflegeziele ab und macht Pflegeerfolge sichtbar. Insbesondere im Sinne eines kybernetischen Pflegeverständnisses, das Rückkopplungen zwischen Planung, Handlung und Wirkung systematisch integriert, leistet die NOC einen wesentlichen Beitrag zu einer lernenden und qualitätsorientierten Pflegepraxis.

4.5 NNN – Zusammenspiel

Das Zusammenspiel der drei Klassifikationen NANDA-I, NIC und NOC – auch als NNN bezeichnet – stellt eine zentrale Grundlage für eine systematische, evidenzbasierte und qualitativ hochwertige Pflege dar. Während jede dieser Klassifikationen für sich genommen bereits ein wertvolles Instrument zur Strukturierung

pflegerischen Handelns darstellt, liegt ihr volles Potenzial in der integrativen Anwendung innerhalb des Pflegeprozesses (Johnson 2011).

Die NANDA-I-Klassifikation liefert die pflegerische Diagnostik – also eine klinische Beurteilung menschlicher Reaktionen auf Gesundheitsprobleme oder Lebensprozesse. Diese Diagnosen bilden die Grundlage für die Auswahl geeigneter Interventionen, die mithilfe der NIC-Klassifikation beschrieben und geplant werden. Schließlich ermöglicht die NOC-Klassifikation eine gezielte Bewertung der pflegerischen Ergebnisse. Sie definiert messbare Zustände oder Verhaltensweisen, die als Reaktion auf pflegerisches Handeln auftreten. Gemeinsam ermöglichen die drei Systeme eine durchgängige Dokumentation, Planung und Evaluation der Pflegeleistung.

NURSING DIAGNOSIS: Hypothermia			
Definition: Body temperature below normal range			
NICS ASSOCIATED WITH DIAGNOSIS RELATED FACTORS			
Environmental Management Exercise Promotion	Medication Management Nutrition Therapy	Teaching: Disease Process Teaching: Procedure/ Treatment	
NOC-NIC LINKAGES FOR HYPOTHERMIA			
Outcome	Major Interventions	Suggested Interventions	
Thermoregulation Definition: Balance among heat production, heat gain, and heat loss	Hypothermia Treatment Temperature Regulation	Circulatory Care: Arterial Insufficiency Circulatory Care: Venous Insufficiency Circulatory Precautions Environmental Management Heat/Cold Application	Hemodynamic Regulation Shock Prevention Temperature Regulation: Intraoperative Vital Signs Monitoring
Thermoregulation: Newborn Definition: Balance among heat production, heat gain, and heat loss during the first 28 days of life	Hypothermia Treatment Newborn Monitoring	Acid-Base Management Circulatory Precautions Environmental Management Heat/Cold Application Newborn Care Parent Education: Infant	Respiratory Monitoring Shock Prevention Technology Management Temperature Regulation Vital Signs Monitoring
Vital Signs Definition: Extent to which temperature, pulse, respiration, and blood pressure are within normal range	Hypothermia Treatment Vital Signs Monitoring	Circulatory Precautions Environmental Management Heat/Cold Application Hemodynamic Regulation Newborn Monitoring	Respiratory Monitoring Shock Prevention Skin Surveillance Temperature Regulation

Abbildung 5: Verbindungsherstellung zwischen Diagnose, Intervention und Outcome Quelle: NOC and NIC Linkages to NANDA-I and Clinical Conditions (Moorhead et. al. 2012)

Die Verbindung dieser Klassifikationen ist mehr als eine Aneinanderreihung einzelner Schritte. Sie bietet eine logische, kohärente Struktur, die kritisches Denken und klinische Entscheidungsfindung unterstützt. Durch die systematische Verknüpfung von Pflegediagnosen, Interventionen und Outcomes – sogenannten Linkages – kann die Pflege fachlich begründet und patientenzentriert gestaltet werden. Dabei orientiert sich die Auswahl der Interventionen nicht nur an der Pflegediagnose, sondern berücksichtigt auch das angestrebte Ergebnis sowie patientenindividuelle Faktoren.

Ein wesentlicher Nutzen des Zusammenspiels von NNN liegt in der verbesserten Kommunikation innerhalb des Pflegeteams sowie mit anderen Berufsgruppen. Die standardisierte Sprache erleichtert es, komplexe Pflegezusammenhänge nachvollziehbar zu machen und im interprofessionellen Austausch transparent zu kommunizieren. Darüber hinaus bildet das NNN-System eine solide Basis für digitale Dokumentationssysteme und unterstützt somit die Weiterentwicklung pflegeinformatischer Lösungen. Es schafft die strukturelle Grundlage für elektronische Pflegeplanung und ermöglicht eine einheitliche Datenerhebung für Qualitätsentwicklung, Forschung und gesundheitspolitische Entscheidungen.

Aufgrund der Komplexität der NNN-Taxonomie erscheint eine effektive Integration in die Pflegepraxis nur mithilfe einer IT-Lösung realistisch, da sich der damit verbundene Formalisierungs- und Dokumentationsaufwand manuell kaum bewältigen lässt (Müller Staub et al. 2017).

Nicht zuletzt bietet das NNN-Modell auch einen didaktischen Mehrwert: Es fördert die Ausbildung pflegewissenschaftlicher Kompetenzen, stärkt das pflegerische Selbstverständnis und unterstützt die Entwicklung professioneller Urteilsfähigkeit. In Zeiten wachsender Anforderungen an die Pflege – sei es durch demografischen Wandel, komplexere Krankheitsbilder oder Digitalisierung – leistet das Zusammenspiel von NNN einen entscheidenden Beitrag zur Professionalisierung und Qualitätssicherung pflegerischer Versorgung (Johnson 2011).

4.6 NANDA, NIC und NOC in der Pflegepraxis

Zu den Vorteilen einer standardisierten Pflegesprache zählen eine bessere Kommunikation im Team, höhere Sichtbarkeit pflegerischer Interventionen, höhere Pflegequalität und eine bessere Auswertbarkeit von Pflegeoutcomes (Rutherford 2008). Eine integrative Review-Studie (2020) fand, dass standardisierte Pflegeklassifikationen (v.a. NANDA-I, NIC, NOC) inzwischen in über 25 Ländern und vielfältigen Versorgungsbereichen eingesetzt werden (Fennelly et al. 2021). Im deutschsprachigen Raum sind Pflegediagnosen längerem ebenfalls ein Thema: Die Anwendung standardisierter Pflegediagnosen, wie etwa nach NANDA-I, ist in Österreich durch Ausbildungspraxis und berufliche Standards stärker verankert als in Deutschland. Während in Österreich Pflegediagnosen in vielen Einrichtungen als fester Bestandteil der professionellen Pflegeplanung gelten, zeigt sich in Deutschland eine deutlich heterogenere Umsetzung in der Praxis. Diese Unterschiede lassen sich unter anderem auf die gesetzliche Klarheit im österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz Österreich 2025) und die Struktur der Pflegeausbildung zurückführen. Schweizer Projekte integrierten NANDA, NIC und NOC in elektronische Pflegedokumentationen – beispielsweise hat Zürich ein Pflegedokumentationsmodell (ENPDM) mit der NNN-Taxonomie (NANDA, NIC, NOC) verknüpft, um den Pflegeprozess im Klinikinformationssystem abzubilden (Bernhart-Just et al. 2010). Diese Entwicklungen zeigen, dass die NNN-Taxonomien international breit implementiert und erprobt werden.

Die Forschung zu NNN ist nachfolgend seit 2015 dargestellt. Die aktuelle systematische Übersichtsarbeit (Rodríguez-Suárez et al. 2023) untersuchte die Wirksamkeit des Pflegeprozesses mit NANDA-I/NIC/NOC-Terminologie. In 17 einbezogenen Studien zeigte sich unter anderem, dass eine Schulung von Pflegekräften in NNN zu verbessertem klinischem Denken und konsistenterer Anwendung von Diagnosen, Interventionen und Ergebnissen führte. Beispielsweise erzielte eine Interventionsgruppe nach gezieltem Clinical-Reasoning-Training eine signifikant höhere Übereinstimmung zwischen Pflegediagnosen, -maßnahmen und -ergebnissen als eine Vergleichsgruppe. Mehrere Studien in dieser Review zeigten zudem, dass durch NNN-

Dokumentation bestimmte Patientenergebnisse verbessert werden konnten, etwa bei Sturzrisikopatienten oder Diabetikern. Allerdings werden weitere hochwertige Studien gefordert, insbesondere zum Einfluss auf die Wirksamkeit von Pflegeinterventionen und Patientenzufriedenheit. Insgesamt untermauert die Literatur, dass NANDA, NIC und NOC praktikable Instrumente sind, um den Pflegeprozess zu standardisieren und die Pflegequalität messbar zu machen (Müller-Staub 2009).

5 Kombination von NNN und Synergy Model

Die Kombination aus strukturierter Pflegediagnostik (NANDA-I, NIC, NOC) und synergetischer Arbeitsweise kann in der Anästhesiepflege helfen, Pflegeprobleme im OP frühzeitig zu erkennen, Maßnahmen standardisiert umzusetzen und die Pflegeergebnisse zu evaluieren. National wie international gibt es erfolgreiche Beispiele und zunehmende Evidenz für dieses integrative Vorgehen. Die Literatur seit 2015 spiegelt wider, dass eine standardisierte Pflegesprache in Verbindung mit patientenorientierten Modellen ein wichtiger Schritt zur Professionalisierung und Qualitätssteigerung in der perioperativen Pflege ist. Fortlaufende Forschung und Austausch – etwa über Konferenzen wie zum Beispiel ACENDIO – fördern die Weiterentwicklung und Anpassung dieser Modelle an spezifische Settings wie die Anästhesie. Pflegefachpersonen berichten, dass sie mit NANDA, NIC, NOC gezielter und nachvollziehbarer pflegen können und das Synergy-Modell ihnen hilft, den *großen Blick* für patientenorientierte Prioritäten zu behalten.

Das Stichwort ist “Matching” von Patientencharakteristika und Pflegeexpertise. Die Pflegefachperson kann dann mithilfe von NANDA/NIC/NOC sehr spezifisch planen: Etwa Risikodiagnosen wie “Gefahr der perioperativen Hypothermie” und “Gefahr der lagerungsbedingten Verletzung” stellen die Problemschwerpunkte transparent dar. Entsprechende NIC-Maßnahmen, wie präoperative Hautbeurteilung, aktive Wärmung und Polsterung, werden dokumentiert und NOC-Indikatoren zum Beispiel Thermoregulation, Hautintegrität, dienen zur Erfolgskontrolle. So entsteht ein ganzheitlicher Pflegeplan, der sowohl individuell auf den Patienten zugeschnitten ist (Synergie-Prinzip) als auch objektiv messbar und kommunikativ anschlussfähig ist durch eine Standardterminologie.

Abbildung 6: Organigramm des Pflegeprozess in Kombination von Synergy Modell und NNN, erstellt: Florian Winkler

Für Pflegepersonen in Aus- oder Weiterbildung sowie Einarbeitung bietet die Kombination von NNN und Synergy - Modell die Möglichkeit sich im Berufsfeld zu orientieren und einen Überblick über die notwendigen Interventionen zu gewinnen. So können effektiv Wissenslücken durch Selbsterkenntnis geschlossen werden.

Erfahrungsberichte zeigen, dass diese Kombination fruchtbar sein kann: Das italienische Team (Nania et al. 2021; Dellafiore et al. 2022), das das Synergy-Modell implementierte, nutzte parallel ein elektronisches Pflegeplanungs-System – es ist anzunehmen, dass dort wie in vielen Regionen Italiens, NNN-Taxonomien hinterlegt waren, um Pflegediagnosen und -outcomes zu dokumentieren. Konkrete Daten aus dem perioperativen Feld liegen hierzu jedoch kaum vor, was ein mögliches Feld für zukünftige Studien darstellt. Die vorhandenen Evidenzen und Berichte untermauern jedoch, dass Pflegeklassifikationen wie NANDA/NIC/NOC im perioperativen Setting gut einsetzbar sind, um Pflegeprobleme systematisch zu managen und die Pflegequalität nachzuweisen. Gleichzeitig betont das Synergy-Modell die Notwendigkeit, Pflegepersonal mit passenden Kompetenzprofilen einzusetzen – gerade in hochkomplexen Bereichen wie der Anästhesiepflege. Stimmen beide Ansätze überein, kann die Pflege im Operationssaal wesentlich zur Patientensicherheit und positiven

Outcomes beitragen. So berichten Einrichtungen von optimierten Ergebnissen, höherer Patientenzufriedenheit und besserer Teamleistung, wenn strukturierte Pflegeplanungsinstrumente (NNN) und pflegeorientierte Rahmenkonzepte (Synergy) Hand in Hand greifen.

Abbildung 7: Mindmap zur Beziehung zwischen NNN - Taxonomie und Synergy Model erstellt: Florian Winkler

6 Methodik

Die grundlegende Literatur fand ich durch eine manuelle Recherche. Ich besuchte die Website der AACN und suchte nach dem aktuellen Grundlagenwerk zum Synergy Model. Die Second Edition mit dem Titel „Synergy for Clinical Excellence“ aus dem Jahr 2017 musste ich gebraucht aus Großbritannien besorgen, da sie in Deutschland nicht verfügbar war. Eine übersetzte Version der First Edition fand ich beim Verlag Hogrefe. Bei diesem Verlag versorgte ich mich auch mit weiterer dienlicher Literatur zum Pflegeprozess und den Klassifikationssystemen. Ein Buch über die effektive Verbindung von NANDA-I, NIC und NOC musste ich gleichfalls im Vereinigten Königreich beschaffen.

Für die Suche nach Studien, Erfahrungsberichten, Reviews, Fachartikeln etc. zu NNN im Zusammenhang mit dem AACN Synergy Model erstellte ich Suchstrings. Das Konkreten Protokolle sind im Anhang nachzulesen.

Es wurde ein strukturierter Suchansatz ähnlich einer systematischen Literaturrecherche gewählt. Folgende zentrale Datenbanken und Quellen wurden am 03.05.2025 durchsucht: PubMed, CINAHL, Scopus, Web of Science, Cochrane Library und Google Scholar. Zusätzlich erfolgte eine gezielte Suche nach nicht-englischsprachiger Literatur, zum Beispiel in Deutsch und Spanisch, über Google Scholar und Google.

Einschlusskriterien waren der Veröffentlichungszeitraum 1998 bis 2025, alle Sprachen, alle Studiendesigns (quantitativ, qualitativ, Mixed-Methods) sowie relevante Literaturtypen (Originalarbeiten, Review-Artikel, Konzeptanalysen, Dissertationen/Thesen). Inhalte mussten das AACN-Synergy-Modell und NANDA-I/NIC/NOC gemeinsam thematisieren wie zum Beispiel Integration standardisierter Pflegeklassifikationen im Rahmen des Synergy-Modells.

Ausschlusskriterien: Veröffentlichungen vor 1998 oder Arbeiten, die lediglich entweder das Synergy-Modell oder NANDA/NIC/NOC isoliert behandeln. Nicht relevante Fachgebiete wie rein technische “Synergy“-Konzepte außerhalb der Pflege wurden verworfen.

Die Suchstrategie markierte ich durch Suchbegriffe, welche die Konzepte Synergy-Modell und NANDA/NIC/NOC sowie perioperativer Kontext abdeckten. Diese wurden mittels BOOLEscher Operatoren kombiniert. Für das Synergy - Model wurden Schlagworte wie "AACN Synergy Model" oder "Synergy Model for Patient Care" verwendet. Für die Klassifikationssysteme wurden sowohl die Akronyme NANDA, NIC, NOC als auch Begriffe wie "nursing diagnosis", "NANDA-I", "Nursing Interventions Classification" berücksichtigt. Der perioperative Kontext wurde mit Begriffen wie "perioperative", "preoperative", "postoperative", "surgical", "anesthesia" eingegrenzt. Wo möglich, wurden datenbankspezifische Controlled Vocabularies wie zum Beispiel MeSH in PubMed, CINAHL Headings, zusätzlich genutzt. Die Begriffe Nursing Diagnosis, Nursing Process, Perioperative Nursing wurden genutzt um die Treffergenauigkeit zu erhöhen.

Alle Suchen wurden ohne Sprachfilter durchgeführt, um auch relevante fremdsprachige Publikationen zu erfassen. Ergänzend wurden die Kernbegriffe in andere Sprachen übertragen (zum Beispiel "*AACN-Synergie-Modell*" auf Deutsch, "*Modelo de Sinergia de la AACN*" auf Spanisch), um eventuell nicht indexierte Arbeiten (z. B. Abschlussarbeiten) zu finden. Die genauen Suchabfragen und Ergebnisse sind in Tabelle im Anhang dokumentiert.

In Tabellen im Anhang sind die verwendeten Datenbanken/ Plattformen, Suchstrings in der vereinfachte Darstellung sowie Suchfilter und Trefferzahlen aufgeführt. Pro Datenbank wurden gegebenenfalls mehrere Suchläufe durchgeführt wobei erst die breite Suche nach Synergy+NANDA/NIC/NOC erfolgte, dann mit Zusatzfilter auf perioperativen Kontext, was in den Tabellen zusammengefasst dargestellt ist.

7 Diskussion

Im Vergleich zeigt sich: Während die NNN-Taxonomien die Planbarkeit, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit pflegerischer Maßnahmen betonen, rückt das Synergy Model die kompetenzbasierte, flexible Ausrichtung der Pflege an individuelle Bedürfnisse in den Vordergrund. Beide Modelle bringen relevante Stärken mit und lassen sich theoretisch sinnvoll kombinieren.

Trotz dieser Potenziale gibt es bislang kaum wissenschaftliche Arbeiten zur Integration beider Konzepte parallel. Auch in der Praxis fehlt es an systematischen Ansätzen, die strukturierte Pflegeplanung (NNN) mit der kompetenzorientierten Steuerung aus dem Synergy Model zu verbinden. Eine solche Synthese könnte jedoch wesentliche Vorteile bringen, wie zum Beispiel eine stärkere Individualisierung der Pflege, bessere Ressourcenzuordnung und eine fundierte Grundlage für Personalentwicklung und Qualitätssicherung.

Auffällig ist zudem, dass NNN-Taxonomien in Deutschland vorwiegend in Ausbildung und Dokumentation Anwendung finden. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Nutzung besteht nicht. Ihre Implementierung erfolgt meist im Rahmen des Pflegeprozesses. Das Synergy Model hingegen wurde in mehreren US-Einrichtungen erfolgreich eingeführt, wobei Studien positive Effekte auf Pflegequalität, Mitarbeiterzufriedenheit und Patient:innenoutcomes belegen, wie in Kapitel 3 beschrieben wurde.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein Forschungsbedarf: Die systematische Evaluation einer Modell-Synthese könnte neue Impulse für die Weiterentwicklung professioneller Pflege liefern. Besonders in hochkomplexen Bereichen wie der Intensiv- oder Anästhesiepflege erscheint eine solche Verbindung vielversprechend, da sie sowohl strukturelle als auch personale Dimensionen professionellen Handelns berücksichtigt.

7.1 Zusammenfassung

In meiner Bachelorarbeit habe ich untersucht, inwieweit die Kombination aus dem AACN Synergy Model und den Klassifikationssystemen NANDA-I, NIC und NOC zu

einer effektiven, strukturierten und gesetzeskonformen Pflegeplanung in der Anästhesiepflege beitragen kann. Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass der Pflegeprozess in der Praxis häufig zwar formal dokumentiert, jedoch inhaltlich kaum strukturiert oder überprüfbar umgesetzt wird. Die Folge ist eine fragmentierte, häufig nicht nachvollziehbare Pflegeplanung, die weder den gesetzlichen Anforderungen noch dem Anspruch an pflegerische Qualität gerecht wird.

Das AACN Synergy Model bietet einen theoretischen Bezugsrahmen, der Pflegepersonen und ihre Kompetenzen in direkter Beziehung zu den individuellen Bedürfnissen von Patient:innen setzt. Dieses Modell legt den Fokus auf acht Patientenmerkmale, wie Resilienz, Vulnerabilität oder physiologische Stabilität und fordert, dass Pflegefachpersonen mit entsprechend passenden Kompetenzen eingesetzt werden. Die NNN-Klassifikationen hingegen liefern eine standardisierte Sprache für Pflegediagnosen (NANDA-I), Interventionen (NIC) und zu erwartende Ergebnisse (NOC), die im Pflegeprozess systematisch verknüpft werden können.

Durch die Kombination beider Systeme entsteht ein strukturierter, evidenzbasierter Pflegeplan, der nicht nur dokumentierbar und rechtlich nachvollziehbar ist, sondern vor allem auch patientenzentriert und qualitativ hochwertig. Das Synergy Model dient dabei als Ausgangspunkt für die Einschätzung patientenindividueller Risiken, welche sich anschließend mithilfe der NNN-Klassifikationen gezielt in konkrete Pflegehandlungen übersetzen lassen. Im perioperativen Setting – einem Bereich, in dem Patient:innen besonders vulnerabel sind – können dadurch Risiken wie Hypothermie oder Lagerungsschäden frühzeitig identifiziert und durch geplante, evaluierbare Maßnahmen adressiert werden.

Ein weiterer zentraler Aspekt der vorliegenden Arbeit war die praktische Synchronisation beider Systeme. Die im Synergy Model beschriebenen Patientencharakteristika lassen sich logisch mit den Elementen der NNN-Taxonomien verbinden. So ermöglicht das Modell eine differenzierte Einschätzung des Pflegebedarfs, auf deren Grundlage gezielte Pflegediagnosen gestellt, passende Interventionen ausgewählt und realistische Pflegeziele definiert werden können. Dieser strukturierte Prozess führt zu einer deutlich verbesserten Transparenz im Pflegehandeln und stärkt

zugleich die interprofessionelle Kommunikation, da Pflegeentscheidungen nachvollziehbar begründet und dokumentiert sind.

Besonders im Hinblick auf die Patientensicherheit zeigt sich die Bedeutung strukturierter Pflegeplanung. In der Arbeit wird deutlich, dass der strukturierte Einsatz von Synergy Model und NNN-Klassifikationen dazu beiträgt, Pflegeentscheidungen fundiert zu treffen, Risiken frühzeitig zu erkennen und präventive Maßnahmen gezielt umzusetzen. Gleichzeitig verbessern sich die klinische Urteilskraft und die berufliche Autonomie von Pflegefachpersonen, da Pflegehandlungen nicht mehr intuitiv, sondern auf Basis standardisierter und evaluierbarer Kriterien erfolgen. Dies stärkt nicht nur die Qualität der Versorgung, sondern erhöht auch die Sicherheit der Patient:innen – insbesondere in kritischen Phasen wie der Anästhesieeinleitung, intraoperativ und im Aufwachraum.

Jedoch wird auch deutlich, dass eine erfolgreiche Umsetzung dieser strukturierten Pflegeplanung nicht allein von der fachlichen Eignung der Instrumente abhängt, sondern maßgeblich von den strukturellen Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Ein zentrales Ergebnis der Arbeit ist daher die Erkenntnis, dass eine qualitativ hochwertige Pflegeplanung nur unter bestimmten Voraussetzungen langfristig in der Praxis etabliert werden kann. Dazu zählen in erster Linie verbindliche gesetzliche Vorgaben, die nicht nur die Existenz des Pflegeprozesses vorschreiben, sondern konkret die Anwendung standardisierter Pflegediagnostik fordern. Ohne solche gesetzlichen Verpflichtungen bleibt die Anwendung häufig freiwillig und inkonsistent.

Hinzu kommt das Fehlen wirksamer institutioneller Kontrollmechanismen und finanzieller Anreize, die Pflegequalität messbar und vergütbar machen. Derzeit besteht kaum eine Möglichkeit, qualitativ hochwertige Pflegeprozesse im DRG-System adäquat abzubilden. Dabei könnte eine Orientierung an patientenrelevanten Outcomes wie Komplikationsvermeidung durchaus Grundlage für eine leistungsorientierte Vergütung sein. Ebenfalls notwendig ist eine zielgerichtete Aus- und Weiterbildung des Pflegepersonals. Pflegefachpersonen müssen lernen, klinisch zu reflektieren, Pflegediagnosen korrekt zu stellen, geeignete Interventionen auszuwählen und Pflegeergebnisse systematisch zu bewerten. In Verbindung mit dem Synergy

Model sollten sie darüber hinaus ihr Kompetenzprofil kennen und gezielt weiterentwickeln.

Auf organisatorischer Ebene müssen Prozesse und Strukturen so gestaltet sein, dass Pflegefachpersonen anhand ihrer Kompetenzen gezielt den Patient:innen zugewiesen werden, deren Bedarfe sie bestmöglich decken können. Dies setzt ein exaktes präoperatives Assessment sowie eine leistungsfähige Personalsteuerung voraus. Ein weiteres zentrales Element ist der Einsatz digitaler Dokumentationssysteme, die strukturierte Pflegeplanung effizient und alltagstauglich abbilden können. Systeme, in denen NNN-Klassifikationen hinterlegt sind, wie sie etwa in der Schweiz bereits Anwendung finden, fördern die Standardisierung, verbessern die Dokumentation und erleichtern die interprofessionelle Zusammenarbeit.

Die zentrale These meiner Arbeit lautet daher: Ein gesetzlich verankerter, qualitativ hochwertiger Pflegeprozess lässt sich nur durch eine systematische und verpflichtende Anwendung standardisierter Pflegediagnostik realisieren. Ohne verbindliche Vorgaben, klare Anreizsysteme durch Gratifikation und unterstützende Strukturen bleibt der Pflegeprozess in der Praxis häufig formalisiert, ineffektiv und ohne messbare Wirkung auf die Versorgungsqualität.

Zusammenfassend zeigt die Arbeit auf, dass die Kombination aus Synergy Model und NNN-Klassifikationen nicht nur zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen beiträgt, sondern auch eine professionelle, evaluierbare und patientenzentrierte Pflege ermöglicht. Gleichzeitig zeigt sie auf, dass Pflege nur dann ihre volle Wirkung entfalten kann, wenn sie als reflektierte, systematisch geplante und kontrollierte Tätigkeit verstanden und strukturell unterstützt wird. Nur unter diesen Bedingungen kann die Pflegeplanung ihre zentrale Rolle in der Sicherstellung von Pflegequalität und Patientensicherheit nachhaltig erfüllen.

Zudem stützt die Arbeit meine These: Nur wenn Pflegediagnostik systematisch und standardisiert – und zudem verpflichtend – eingesetzt wird, kann der gesetzlich geforderte, qualitativ hochwertige Pflegeprozess in der Praxis wirksam umgesetzt werden. Andernfalls bleibt der Pflegeprozess ein formalisierter Rahmen ohne Substanz,

der weder zur Professionalisierung der Pflege noch zur Verbesserung der Patientenversorgung beiträgt.

7.2 Ausblick

Die theoretische Analyse zeigt: Eine Synthese aus NNN-Taxonomien und Synergy Model bietet das Potenzial, pflegerische Prozesse strukturiert, dynamisch und kompetenzorientiert zu gestalten.

Um diesen Mehrwert zu belegen, sind gezielte empirische Untersuchungen notwendig. Zukünftige Studien sollten untersuchen, inwieweit eine integrierte Anwendung zur Verbesserung von Pflegequalität, Personalsteuerung und professioneller Weiterbildung beitragen kann.

Besonders in komplexen Versorgungsfeldern wie Intensiv- oder Onkologiepflege könnten Pilotprojekte zeigen, wie eine solche Verknüpfung praktisch umgesetzt und evaluiert werden kann. Auch die Entwicklung praxisnaher Instrumente zur systematischen Integration beider Systeme parallel stellt ein relevantes Forschungsfeld dar. Langfristig könnte dabei die Kombination strukturierter Pflegeklassifikationen mit einem kompetenzbasierten Steuerungsmodell einen entscheidenden Beitrag zur Professionalisierung und Sichtbarmachung pflegerischer Leistungen leisten – sowohl im intra- als auch im interprofessionellen Kontext.

Im Gegensatz zu funktionellen oder defizitorientierten Ansätzen ermöglicht das Synergy Model dabei einen individualisierten Pflegeprozess, bei dem Assessment, Diagnostik, Zieldefinition, Maßnahmenplanung und Evaluation kontinuierlich angepasst werden. Pflegediagnosen entstehen nicht abstrakt, sondern im konkreten Abgleich mit der Patientensituation und den Kompetenzen der Pflegefachperson.

Trotz der klaren Struktur und Anschlussfähigkeit an Klassifikationen wie NANDA-I, NIC und NOC ist das Synergy Model im deutschen Gesundheitswesen bislang weder strukturell implementiert noch gesetzlich verankert. Zwar ist der Pflegeprozess gesetzlich gefordert (§ 5 Pflegeberufgesetz, § 113 SGB XI), doch ohne inhaltliche Vorgaben bleibt er ein formaler Rahmen ohne methodische Tiefe. Die im Modell vorgesehene professionelle Entscheidungsautonomie der Pflege wird dadurch

systematisch untergraben. Dieser Widerspruch zwischen einem theoriebasierten, patientenzentrierten Modell und der realen pflegepolitischen Praxis zeigt ein strukturelles Defizit: Die Weiterentwicklung pflegerischer Qualität wird behindert, solange keine verbindlichen Konzepte wie das Synergy Model oder/und NNN implementiert oder überprüft werden.

Es ist darüber hinaus zu beachten, dass der internationale Katalog pflegerischer Interventionen umfangreicher ist als der nationale. Dies liegt daran, dass in der Bundesrepublik Deutschland heilkundliche Tätigkeiten bisher nicht auf Pflegefachpersonen übertragen werden. Zwar eröffnet § 14 des Pflegeberufgesetzes die Möglichkeit, solche Tätigkeiten im Rahmen von Modellvorhaben zu erproben, doch sind diese bislang ohne nachhaltige Ergebnisse geblieben. Da es Pflegefachpersonen aus Deutschland jedoch gemäß den Assoziierungsabkommen (Richtlinie 2005/36/EG) möglich ist, problemlos in anderen EU-Staaten und der Schweiz tätig zu werden – auch in Ländern, die bereits deutlich weitergehende und etablierte Modelle der Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten auf Pflegefachpersonen umgesetzt haben – stellt dies letztlich ein ausschließlich nationales beziehungsweise lokal begrenztes Problem dar.

Beispielsweise könnte eine, in Deutschland examinierte Pflegefachperson, eine European Professional Card (EPC) beantragen und sich damit in Irland registrieren lassen, um als General Nurse anerkannt und tätig zu werden. Nach der Registrierung beim Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI) besteht die Möglichkeit, eine zusätzliche Weiterbildung zu absolvieren, um heilkundliche Tätigkeiten zu übernehmen, wie etwa das Verschreiben von Medikamenten. Dieses Weiterbildungsprogramm ist verpflichtend und führt nach erfolgreichem Abschluss zur Eintragung als Registered Nurse Prescriber, wodurch die Pflegefachperson zur eigenverantwortlichen Verschreibung bestimmter Arzneimittel befugt wäre.

Eine weitere Möglichkeit wäre, in Schweden eine Weiterbildung zur Anästhesiepflegefachperson zu absolvieren. Die größte Herausforderung dabei stellt sicherlich das Erlernen der schwedischen Sprache dar, da gute Sprachkenntnisse eine Voraussetzung für die Zulassung sind. Die spezialisierte Ausbildung dauert in der Regel ein

Jahr, umfasst 60 ECTS-Punkte und schließt mit einem anerkannten Abschluss auf Hochschulniveau ab. Nach erfolgreichem Abschluss wäre die Pflegefachperson berechtigt, in Schweden unter ärztlicher Supervision eigenverantwortlich einfache Allgemeinanästhesien bei Patient:innen mit geringem Risiko, wie zum Beispiel ASA I–II, durchzuführen.

Insgesamt verdeutlichen die oben beschriebenen Optionen, die Problematik um den deutschen Ärztestand. Dieser verhält sich wie ein Familienmitglied, welches sich den ganzen Tag über zu viel Arbeit im Haushalt beklagt – lautstark und unermüdlich. Doch wenn jemand ernsthaft seine Hilfe anbietet, wird diese empört zurückgewiesen, mit dem Verweis, der Helfende sei angeblich unfähig. Genauso verhält sich der Ärztestand, wenn es um die Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten an professionell Pflegende geht: Statt dringend benötigte Entlastung anzunehmen, wird reflexartig abgeblockt – nicht aus Sachgründen, sondern aus Traditionsdenken und Besitzstandswahrung.

Dabei ist es in vielen anderen Ländern längst gelebte Praxis, dass Pflegende bestimmte heilkundliche Aufgaben übernehmen – etwa in Skandinavien, den Niederlanden oder im angelsächsischen Raum. Die dort vorliegenden wissenschaftlichen Daten liefern keinerlei Hinweis auf eine erhöhte Patientengefährdung (WHO 2023). Dennoch hält die deutsche Ärztekammer unbeirrt an der Erzählung fest, jede Verlagerung heilkundlicher Verantwortung auf Pflegefachpersonen gefährde die Patientensicherheit – ein Argument, dass bei genauer Betrachtung mehr ideologisch als evidenzbasiert ist (WHO 2025).

Zudem hätte eine verbindliche Implementation der Taxonomie und des Modells das Potenzial einen konsequenten Informationsfluss zu begünstigen. Es ist weniger anfällig für eine Verfälschung der Informationen durch die feste Struktur. Es ist anzunehmen, dass die Arbeit durch das aufwändige Assessment bei der einrichtungsinternen und -externen Überleitung zu einer Zeitersparung führen kann. Das Fortsetzen bereits begonnener, begründeter Pflegeinterventionen kann zu einer Zeitersparung führen, da die notwendige Planung bei einer Überleitung nicht erneut durchgeführt werden muss. Volle Entfaltung der Vorzüge des Systems stelle ich mir in

Kombinationen eines leistungsstarken und ergonomisch designten EDV System mit Integration in das klinische Informationssystem vor. Die elektronische, objektivierte Dokumentation ermöglicht eine transparentere Darstellung der erbrachten Leistungen vor den Kassen und der Selbstverwaltung im Gesundheitssystem. Im Gesamtbild ergibt das perspektivisch die Möglichkeit die pflegerische Arbeit zu ökonomisieren, rationalisieren und besser auf die Bedürfnisse der Klienten anzupassen. Im Gesamtbild sind damit Kosteneinsparungen mit einer höheren Qualität möglich. Eine sorgfältige Pflegeplanung berücksichtigt auch eventuelle Folgen, welche erst später oder indirekt auftreten können. Komplikationen wie ein Delir oder eine Aspiration lassen sich dadurch vermeiden – das spart nicht nur Leid, sondern auch Kosten. So können diese frühzeitig erkannt und durch gezielte Vorbeugung verhindert werden.

7.3 Kritik an Synergy Model und NNN-Taxonomie

Sowohl die Integration des AACN Synergy Modells als auch die Nutzung der NANDA-I-, NIC- und NOC-Taxonomien (NNN) unterliegen lizenzrechtlichen Regelungen. Diese Lizenzen sind mit Kosten verbunden. Die Lizenzgebühren für die Verwendung der NNN-Taxonomien in Softwareanwendungen werden individuell mit Elsevier und der AACN ausgehandelt und richten sich nach Nutzungsumfang, Reichweite und Funktionalität. Eine öffentlich zugängliche Preisliste für entsprechende Programmierschnittstellen (APIs) existiert nicht. Erfahrungswerte deuten jedoch darauf hin, dass selbst für grundlegende Nutzungsrechte mit jährlichen Lizenzkosten im unteren fünfstelligen Bereich zu rechnen ist. Zwar ist eine händische Nutzung beider Systeme – unter der Voraussetzung der vollständigen Beschaffung der zugrunde liegenden Fachliteratur – grundsätzlich möglich, jedoch im praktischen Versorgungsalltag vergleichbar ineffizient, fehleranfällig und schwer skalierbar, insbesondere im Hinblick auf standardisierte Dokumentation, Qualitätssicherung und interprofessionelle Kommunikation.

Gleichzeitig stellt sich in der Bundesrepublik Deutschland eine grundlegende Systemfrage: Ist es überhaupt gerechtfertigt, erhebliche Mittel in die Lizenzierung von Klassifikationen wie NANDA-I, NIC und NOC zu investieren, wenn deren Anwendung im Versorgungsalltag ökonomisch nicht honoriert wird? Anders als in Ländern mit

einem eigenständigen Pflegebudget, wie zum Beispiel in den USA, Kanada oder den Niederlanden, ist in Deutschland die pflegefachlich geleistete Diagnostik und Planung nicht direkt abrechnungsfähig. Die Pflegeplanung nach anerkannten Klassifikationen erfolgt hierzulande nicht im Rahmen eines wirtschaftlich hinterlegten Leistungsmodells, sondern häufig auf Basis von Dokumentationspflichten, interner Qualitätsziele oder gesetzlicher Vorgaben, wie im Rahmen der Qualitätsprüfung nach § 114 SGB XI.

Daraus ergibt sich ein Spannungsverhältnis: Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser sollen hochstrukturierte, wissenschaftlich fundierte Pflegeplanungen erstellen, haben aber keinen direkten finanziellen Anreiz, diese in den Versorgungsalltag zu implementieren. Der Erwerb von teuren Lizenzen für Klassifikationssysteme erscheint in diesem Kontext ökonomisch fragwürdig – insbesondere dann, wenn die Planung weder vergütet noch gesetzlich verpflichtend vorgeschrieben ist.

Diese Situation birgt nicht nur das Risiko, dass Pflegeplanung als *bürokratische Mehrbelastung* wahrgenommen wird, sondern verstärkt auch die Abhängigkeit von freiwilligem Engagement einzelner Fachpersonen oder Einrichtungsleitungen. Ein nachhaltiger Einsatz strukturierter Pflegeklassifikationen setzt jedoch voraus, dass deren Anwendung nicht nur professionell, sondern auch wirtschaftlich legitimiert ist – etwa durch: Berücksichtigung in Abrechnungsmodellen, wie zu Beispiel dem Pflegebudget, OPS-Kataloge, DRG-relevante Pflegekomplexmaßnahmen. Zudem sollte es Förderprogramme für digitale Pflegeentwicklung oder eine gesetzlich geregelte Refinanzierung lizensierter Wissensbestände im Pflegekontext geben.

Solange Pflegeplanung nicht als eigenständige, vergütete Leistung anerkannt ist, stellt sich die Frage, ob der Erwerb entsprechender Lizenzen nicht mehr Ausdruck eines professionellen Selbstverständnisses ist – und weniger Teil einer strukturell geförderten Pflegeentwicklung. In einem solchen Klima droht die Professionalisierung ins Leere zu laufen. Erschwerend hinzu kommt, dass die für die Erstellung einer fundierten Pflegeplanung aufgewendete Arbeitszeit bislang nicht transparent abrechenbar ist. Damit fehlt eine zentrale Voraussetzung für die ökonomische und

organisatorische Integration pflegewissenschaftlich begründeten Handelns im Versorgungsalltag.

Bei allen Vorteilen, welche die Kapitalisierung von Wissen für Qualitätssicherung, Standardisierung und Weiterentwicklung bietet, bleibt die freie Verfügbarkeit wissenschaftlich fundierten Pflegewissens ein zentrales Element globaler Gesundheitsgerechtigkeit – insbesondere in Regionen und Versorgungssystemen mit begrenzten Ressourcen.

Gerade mit Blick auf die USA – die Herkunftsländer sowohl des Synergy Models (AACN) als auch der NANDA-I, NIC und NOC-Klassifikationen – zeigt sich ein fundamentaler Widerspruch: Trotz hochentwickelter, international führender Pflegewissenschaft existiert dort eines der sozial fragmentiertesten und ungleichsten Gesundheitssysteme unter den Industrieländern (Blumenthal 2024). Der Zugang zu Gesundheitsversorgung ist stark vom Versicherungsstatus und der Zahlungsfähigkeit abhängig; breite Bevölkerungsschichten, insbesondere rassistisch oder ökonomisch benachteiligte Gruppen, bleiben systematisch unterversorgt (Baumgartner, Collins, Radley 2021). Es entsteht so eine Art systematisierte Dissonanz: Während in akademischen und institutionellen Kontexten hochdifferenzierte und wissenschaftlich fundierte Pflegemodelle entwickelt und gelehrt werden, ist deren praktische Anwendung im Alltag großer Teile der Bevölkerung durch die hohe Kapitalisierung und Marktlogik des US-Gesundheitswesens faktisch eingeschränkt.

Die wirtschaftlichen Kennzahlen von Elsevier, einem Tochterunternehmen der britisch-niederländischen RELX Group, verdeutlichen den klaren Fokus auf Profit: Im Jahr 2024 erwirtschaftete Elsevier einen operativen Gewinn von rund 1,17 Milliarden Pfund (relex 2024). Dieses Ergebnis belegt eindrucksvoll, dass Elsevier kein gemeinwohlorientiertes, sondern ein klar marktwirtschaftlich ausgerichtetes Unternehmen ist, welches gezielt auch im Pflege- und Gesundheitswesen hohe Renditen erzielt – einem Sektor, der zu großen Teilen durch öffentliche Mittel finanziert wird.

Ein besonders kritischer Aspekt ist die Rolle Elseviers bei der kommerziellen Verwertung pflegewissenschaftlicher Klassifikationen wie NANDA-I, NIC und NOC. Obwohl diese Taxonomien maßgeblich mit öffentlicher Förderung und im Rahmen

akademischer Pflegeforschung entwickelt wurden, ist der Zugang zu ihnen häufig nur über kostenpflichtige Plattformen und Lizenzen möglich, die Elsevier vertreibt. Institutionen, die mit diesen Klassifikationen arbeiten wollen – etwa im Rahmen der Pflegeplanung oder Qualitätssicherung –, müssen Lizenzgebühren entrichten, teilweise im fünfstelligen Bereich pro Jahr. Dies wirft erhebliche ethische Fragen auf: Öffentlich finanzierte Forschungsergebnisse werden durch private Anbieter kommerzialisiert und stehen dadurch nicht uneingeschränkt allen Akteur*innen im Gesundheitswesen zur Verfügung. Elsevier schränkt durch die kommerzielle Verwertung der NNN-Taxonomie den Zugang zu evidenzbasierter Pflegeplanung erheblich ein. Dies ist besonders bedenklich, da gerade im Pflegebereich der Bedarf an strukturierten, wissenschaftlich fundierten Planungsinstrumenten hoch ist – und gleichzeitig viele Akteure über begrenzte finanzielle Mittel verfügen. Die Kommerzialisierung von Grundlagenwissen, welches mit öffentlicher Unterstützung entwickelt wurde, steht somit im Widerspruch zum Grundgedanken einer solidarisch finanzierten und wissenschaftlich fundierten Gesundheitsversorgung.

Ein Vergleich mit anderen internationalen Klassifikationssystemen zeigt, dass es auch anders geht: Sowohl die ICD-10 als auch die ICNP, International Classification for Nursing Practice, beide herausgegeben beziehungsweise unterstützt von der WHO, werden offen zugänglich und gemeinwohlorientiert betrieben. Sie sind frei verfügbar für nicht kommerzielle Forschung und Bildung sowie gemeinnützigem Einsatz und werden aktiv in nationale und internationale Gesundheitssysteme integriert, ohne kommerzielle Hürden aufzubauen. Entsprechend existieren auch Open-Source-Alternativen zu NANDA-I, NIC, NOC und dem Synergy Model – etwa durch die ICNP selbst oder durch theoretische Konzepte wie das Roper-Logan-Tierney-Modell oder Orem's Self-Care Theory. Diese Modelle sind lizenzfrei nutzbar, verursachen keine zusätzlichen Kosten und entstammen teils gemeinwohlorientierten, vertrauenswürdigen Institutionen. Ihr Einsatz ermöglicht evidenzbasiertes pflegerisches Handeln auch ohne den ökonomischen Druck, der durch proprietäre Systeme entsteht.

Es wird deutlich, dass Pflegewissen nicht ausschließlich marktwirtschaftlicher Verwertung unterliegen darf. Eine gerechte, frei zugängliche Verbreitung ist Voraussetzung für professionelle Pflegeentwicklung im Sinne aller Menschen.

7.4 Reflexion

Die Themenwahl dieser Arbeit war bewusst ambitioniert: Die Kombination des AACN Synergy Models mit den Klassifikationssystemen NANDA-I, NIC und NOC (NNN) zielt auf eine tiefgreifende Integration zweier komplexer Strukturen – eines theoriebasierten pflegerischen Bezugsrahmens und einer standardisierten Sprache zur Pflegeplanung. Bereits im Vorfeld zeigte sich, dass diese Verbindung in der deutsch- wie auch englischsprachigen Fachliteratur bislang kaum explizit ausgearbeitet wurde. Zwar existieren zahlreiche Einzelstudien zur Wirksamkeit beider Systeme, doch ein systematischer, aufeinander bezogener Einsatz – insbesondere in der perioperativen Pflege – ist bislang nicht dokumentiert oder evidenzbasiert beschrieben.

Diese Lücke bietet einerseits einen hohen wissenschaftlichen Reiz, andererseits stellte sie eine methodische und inhaltliche Herausforderung dar. Viele der in der Arbeit angestellten Überlegungen, etwa zur konkreten Verzahnung von Patientencharakteristika mit Pflegediagnosen oder zur Verknüpfung von pflegerischen Kompetenzen mit Interventionen und Outcomes, beruhen auf theoretischer Logik und Plausibilität, nicht jedoch auf empirisch überprüften Praxisbeispielen. Der Transfer dieser Konzepte in die konkrete Versorgungspraxis – etwa auf einer Anästhesie- oder Aufwachstation – konnte mangels verfügbarer Studien und institutioneller Pilotprojekte nicht belegbar abgebildet werden.

Dieser Umstand schränkt die unmittelbare Übertragbarkeit der in der Arbeit entwickelten Strukturvorschläge zwar ein, verdeutlicht aber zugleich den bestehenden Forschungsbedarf. Die Reflexion macht deutlich, dass ein solcher Brückenschlag zwischen Modell und Klassifikation nicht nur denkbar, sondern auch notwendig ist, um pflegewissenschaftliche Erkenntnisse stärker in den klinischen Alltag zu integrieren. Es bedarf hierfür jedoch weiterer Forschung, konkreter

Implementierungskonzepte sowie institutioneller Bereitschaft, evidenzbasierte Pflegestrukturen umfassend zu erproben.

8 Entwicklung einer praxisorientierten Dokumentationsvorlage

Die folgende Tabelle dient als strukturiertes Instrumente zur Erhebung relevanter Patientendaten und zur gezielten Pflegeplanung. Im regulären Pflegeprozess erfolgt diese Erhebung idealerweise in einem ausführlichen Anamnesegespräch.

Die Erhebung der pflegerelevanten Patientendaten findet im Idealfall im zeitlichen Zusammenhang mit dem Eingriff statt. Diese Untersuchungen umfassen in der Regel bereits eine körperliche Einschätzung sowie labordiagnostische Befunde, auf welche die pflegerische Anamnese sinnvoll aufbauen kann. Ergänzend können strukturierte Interviews mit dem Patienten selbst oder einer Bezugsperson durchgeführt werden. Hierfür bieten sich strukturierte Erhebungsbögen an, die optimalerweise in das Klinische Informationssystem (KIS) integriert sind.

Sind diese Assessments digital verknüpft, können sie bereits mit vorhandenen Stammdaten wie Name, Alter, Eingriffsart oder pflegeverantwortlicher Person vorausgefüllt werden. Dies spart Zeit und stellt sicher, dass keine redundanten Abfragen erfolgen. Aufbauend auf den im allgemeinen Assessment und der Patientenmerkmalsbewertung nach dem AACN Synergy Model erhobenen Daten, kann das System automatisch passende Pflegediagnosen und Interventionen vorschlagen.

Ein Beispiel verdeutlicht den Nutzen: Liegen Informationen wie ein niedriger Body-Mass-Index (BMI) in Kombination mit einer geplanten Operationsdauer von über sechs Stunden vor, schlägt das System automatisch die Risikodiagnosen „Risiko einer Hypothermie“ (00253) und „Risiko eines perioperativen Lagerungsschadens“ (00087) vor. Mit diesen Diagnosen werden systemgestützt die entsprechenden NIC-Interventionen „Temperaturmanagement: intraoperativ“ (3900) und „Lagerungsmanagement: intraoperativ“ (3500) empfohlen. Nach Auswahl dieser Maßnahmen werden automatisch passende Pflegeziele gemäß NOC wie „Risikokontrolle: Hypothermie“ (1902) und „Hautintegrität“ (1101) zugeordnet.

Durch diesen strukturierten und digitalen Ansatz wird der Pflegeprozess in der Anästhesie nicht nur standardisiert und evidenzbasiert unterstützt, sondern auch effizienter und sicherer gestaltet.

Die erfassten Patientenmerkmale ermöglichen es, gezielt abzuleiten, welche spezifischen pflegerischen Kompetenzen durch die verantwortliche Pflegefachperson eingebracht werden müssen. Sie bilden damit die Grundlage für eine vorausschauende und verlässliche Einsatz- und Maßnahmenplanung durch die zuständige leitende Pflegefachperson.

In der Assessmenttabelle habe ich versucht die im Synergy Model vorhandenen Patienten- und Pflegefachpersoneneigenschaften mit den jeweiligen Domänen der NNN Taxonomie zu verbinden. Es gibt mehr NANDA-I Domänen als Patientenmerkmale oder Pflegekompetenzen nach dem Synergy Model oder Interventionsdomänen und Outcomedomänen. Deshalb werden mehrere Diagnostikdomänen unter einer Eigenschaft zusammengefasst.

Wenn nach dem Synergy Model in den Eigenschaften keine Defizite erkannt werden ist es unwahrscheinlicher das eine Pflegediagnose gestellt werden muss, damit entfallen auch unnötige Interventionen. Das spart Ressourcen.

Rückseitig befindet sich eine Tabelle zu Selbsteinschätzung der Pflegekompetenzen für die Pflegefachperson.

Nachfolgend wird ein Fallbeispiel zur NANDA-I und AACN Synergy Modell Anamnese aufgezeigt.

Der männliche Patient, geboren 1943, ist 178 cm groß und wiegt 65 kg. Er befindet sich im Ruhestand, war zuvor Lehrer für Physik und Technik. Familiär ist er verheiratet und pflegt guten Kontakt zu seinen beiden Kindern, welche in der Nähe leben.

Er ist für eine endovaskuläre Aneurysmreparatur (EVAR) bei tumorbedingter Dissektion der abdominalen Aorta vorgesehen. Medizinisch sind ein metastasiertes Prostatakarzinom mit Metastasen in Wirbelsäule und Leber sowie ein arterieller Hypertonus und Vorhofflimmern bekannt. Präoperativ wurde der Patient in der ASA-Klasse IV eingestuft, sein PONV-Risiko liegt mit einem Apfelscore von 1/4 relativ niedrig. Zudem zeigen Cormack-Lehane- und Mallampati-Klassifikationen jeweils einen Wert von 2, was auf moderate Intubationsbedingungen hinweist.

Im Rahmen der NANDA-I Anamnese ergeben sich daraus mehrere relevante Pflegediagnosen. Der Patient leidet vermutlich unter chronischen Schmerzen aufgrund der Knochenmetastasen in der Wirbelsäule, was sich durch verbale Schmerzäußerungen und eine Schonhaltung äußert. Angstgefühle in Verbindung mit der Schwere der Erkrankung und der bevorstehenden Operation werden durch entsprechende verbale Äußerungen deutlich. Es besteht eine Gefahr einer ineffektiven peripheren Gewebedurchblutung, bedingt durch die tumorinduzierte Gefäßdissektion sowie den bestehenden Hypertonus. Außerdem könnte das Vorhofflimmern zu einer Gefahr eines verminderten Herzzeitvolumens führen. Die Mobilität des Patienten ist aufgrund der Wirbelsäulenmetastasen eingeschränkt, was seine Beweglichkeit und Selbstversorgungsfähigkeit beeinträchtigt.

Nach dem AACN Synergy Modell zeigt der Patient eine moderate Instabilität aufgrund seiner metastasierten Erkrankung und den multiplen Begleiterkrankungen, was sich auch im hohen ASA-Score widerspiegelt. Die klinische Situation ist als hochkomplex einzustufen, bedingt durch die Kombination aus kardiovaskulären Risiken, metastasiertem Tumor und dem bevorstehenden gefäßchirurgischen Eingriff. Obwohl die klinische Situation moderat vorhersehbar ist, bestehen dennoch Unsicherheiten bezüglich potenzieller postoperativer Komplikationen. Der Patient zeigt jedoch eine gute psychische Resilienz und eine realistische Haltung gegenüber seiner Hauptdiagnose, unterstützt durch stabile familiäre Beziehungen. Er ist aktiv in die Pflege eingebunden und zeigt großes Interesse an seinem Gesundheitszustand sowie eine hohe Beteiligung an der Entscheidungsfindung.

An diesem Beispiel zeigt sich, dass die Anforderungen an die Pflegefachpersonen eine fortgeschrittene klinische Expertise im Umgang mit komplexen und multifaktoriellen Erkrankungen umfassen sollten. Hervorragende kommunikative Fähigkeiten sind notwendig, um realistische und informative Gespräche über Risiken, Prognosen und Behandlungsoptionen zu führen. Zudem ist die Fähigkeit zur interprofessionellen Koordination zwischen den beteiligten Fachdisziplinen (Chirurgie, Onkologie, Kardiologie) entscheidend. Weiterhin sind besondere Sensibilität im Schmerzmanagement, der Symptomkontrolle und dem psychosozialen Umgang mit dem Patienten gefordert sowie die Kompetenz, präoperative und postoperative Pflegeprozesse gezielt zu planen und kontinuierlich anzupassen.

Die Nachfolgende Tabelle wurde anhand des Fallbeispiel gefüllt.

AACN Synergy Model – Patientenmerkmale	AACN Synergy Model – Pflegekompetenzen	NANDA-I (Domänen)	NIC (Domänen)	NOC (Domänen)
Resilienz 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Fürsorgliches Verhalten 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	12. Bewältigung/Stressbewältigung 00133 Chronischer Schmerz	Verhaltensorientierte Pflege 1400 Schmerzmanagement	Psychosoziale Gesundheit 2102 Pain Level 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1605 Pain Control 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 3016: Client Satisfaction: Pain Management 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>
Vulnerabilität 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Klinisches Urteilsvermögen 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	11. Sicherheit/Schutz 00253 Risiko einer Hypothermie 00218 Risiko einer nachteiligen Reaktion auf jodhaltige Kontrastmittel 00087 Risiko eines perioperativen Lagerungsschaden 00039 Risiko einer Aspiration	Sicherheit 4210 Invasive Blutdruckmessung 4260 Schockprävention 6680 Vitalzeichenüberwachung 4050 Kardiale Vorsicht 3140 Atemwegsmanagement 0842 positiv: intraoperative 2870 Postanesthesia care 3300 Mechanical Ventilation Management: Invasive 2314 Medication Administration: IV 6650 Surveillance 3902 Temperature Regulation: intraoperative	Funktionale Gesundheit / Physiologische Gesundheit 0414 Cardiopulmonal Status 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1618: Nausea & Vomiting Control 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1923 Risk Control Hypothermia 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1914 Risk Control Cardiovascular Health 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1101 Tissue Integrity: Skin & Mucus Membranes 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 3003: Client Satisfaction: Continuity of Care 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>
Stabilität 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Klinisches Hinterfragen 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	3. Ausscheidung 4. Aktivität/Ruhe 00204 Ineffektive periphere Gewebedurchblutung 00240 Risiko einer verminderten Herzleistung	Physiologische Komplexität	Physiologische Gesundheit
Komplexität 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Systemisches Denken 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Gesundheitswahrnehmung 00146 Angst 9. Rollenbeziehungen	Komplexe physiologische Pflege / Verhaltensorientierte Pflege	Gesundheitsverhalten / Sozialer Bereich 3010: Client Satisfaction: Safety 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 3013: Client Satisfaction: Technical Aspects of Care 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 0902: Ccommunication 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1210: Fear Level 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>
Beteiligung an der Pflege 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Förderliches Begleiten 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	6. Selbstwahrnehmung 1. Gesundheitsförderung 00257 Frailty – Syndrom im Alter 7. Rollen und Beziehungen	Familienunterstützung / Patientenedukation	Gesundheitsverhalten / Wissensstand
Entscheidungsfähigkeit 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	Anwaltliches und moralisches Handeln 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	5. Kognition/Perzeption	Entscheidungsfindung unterstützen	Kognitive/psychosoziale Gesundheit 3008 Client Satisfaction: Protection of Rights 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>
Ressourcenverfügbarkeit 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Zusammenarbeit 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	8. Sexualität 9. Rollenbeziehungen	Gesundheitssystem	Ressourcen (soziale Unterstützung)
Prognose 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Umgang mit Vielfalt 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	2. Ernährung 10. Lebenserhaltung	Gemeinschaft / Öffentlichkeit	Gesundheitszustand allgemein
1 Sehr gering / kritisch / instabil 2 Gering / erheblich beeinträchtigt 3 Mittel / mäßig beeinträchtigt 4 Gut / weitgehend stabil 5 Optimal / vollständig stabil / eigenständig	Gemäß des letzten Assessment Grundlegendes Niveau 1 Fortgeschrittenes Niveau 3 Expertenniveau 5	Diagnosecode	Interventionscode	Outcome im Verlauf Gemäß Likert Skala 1 sehr schlecht, 5 sehr gut

Tabelle 3: Homogenisierungswerkzeug zur Pflegeplanung mit Synergy Model - NNN Taxonomie erstellt: Florian Winkler

Selbsteinschätzung pflegerischer Kompetenzen auf Basis des Synergy Models (alle zwei Wochen auszufüllen) nach Sonya R. Hardin: „Das Synergiemodell für Pflegeexzellenz“			
Kompetenzbereich	Grundlegendes Niveau (z. B. Berufseinsteiger)	Fortgeschrittenes Niveau (z. B. geübte Pflegefachperson)	Expertenniveau (z. B. klinisch besonders erfahren)
1. Klinisches Urteilsvermögen Bewertung, Priorisierung und Entscheidungsfindung auf Basis klinischer Informationen	Verwendet vorhandene Standards, gleicht Informationen mit Richtlinien ab, erkennt Grenzen und bezieht Kolleg:innen ein	Erkennt Muster, trifft situationsabhängige Entscheidungen, fokussiert auf relevante Aspekte, sucht gezielt Unterstützung	Kombiniert verschiedene Informationsquellen, antizipiert Entwicklungen, integriert Erfahrungen, erkennt eigene Grenzen und agiert im interdisziplinären Austausch
2. Kritisches Hinterfragen Reflexion von Praxis und Anwendung von Wissen zur Verbesserung der Versorgung	Orientiert sich an Leitlinien, nimmt Änderungen wahr, erkennt Schulungsbedarf und sucht Unterstützung	Prüft bestehende Standards kritisch, sucht Alternativen und Informationsquellen zur Verbesserung	Entwickelt neue Herangehensweisen, passt Standards an Patientengruppen an, verbindet Praxis mit Erkenntnissen aus Forschung
3. Ethisch-moralisches Handeln Eintreten für Patientenrechte und Umgang mit ethischen Konflikten	Kennt grundlegende ethische Prinzipien, handelt regelkonform, vertritt Patienten bei Bedarf	Bezieht Werte von Patient:innen aktiv ein, reflektiert eigene Haltung, unterstützt Kolleg:innen in ethischen Fragen	Handelt unabhängig von Regelkonformität im Sinne der Patient:innen, stärkt deren Autonomie, trägt zur Lösung komplexer Konflikte bei
4. Fürsorgliches Verhalten Empathische, achtsame und sichere Betreuung	Hält sich an Standards, sorgt für Sicherheit, akzeptiert verschiedene Krankheitsverläufe	Reagiert auf subtile Signale, passt Pflege an individuelle Bedürfnisse an, gestaltet unterstützende Umgebungen	Antizipiert Risiken und Bedürfnisse, gestaltet Übergänge sicher, begleitet Patienten und Angehörige auch im Sterbeprozess respektvoll
5. Zusammenarbeit Kooperationsfähigkeit innerhalb des Versorgungssystems	Nimmt an Teamsitzungen teil, zeigt Offenheit für Beiträge anderer	Initiiert Austausch, bringt sich aktiv in Diskussionen ein, schätzt interdisziplinäre Perspektiven	Fördert die Zusammenarbeit, ermöglicht Teilhabe, teilt Wissen, koordiniert Beiträge zur Optimierung der Versorgung
6. Systemisches Denken Ressourcennutzung über den eigenen Bereich hinaus	Hat begrenzte Sichtweise, kennt primär die eigene Rolle, fokussiert auf die Station	Entwickelt erste Strategien, erkennt Übergänge, zieht externe Ressourcen begrenzt ein	Verknüpft systemische Ebenen, erkennt Versorgungslücken, gestaltet Schnittstellen aktiv mit
7. Umgang mit Vielfalt Integration kultureller, sozialer und individueller Unterschiede in die Pflege	Kennt unterschiedliche Wertvorstellungen, pflegt gemäß eigener Perspektive	Fragt gezielt nach Besonderheiten, berücksichtigt individuelle Bedürfnisse	Passt Versorgung individualisiert an, integriert alternative Konzepte und respektiert Diversität
8. Förderliches Begleiten Wissensvermittlung an Patient:innen, Angehörige und Kolleg:innen	Gibt Informationen weiter, ohne individuelle Lernvoraussetzungen einzuschätzen	Integriert Schulung in die Pflege, passt Inhalte an, erkennt individuelle Lernbedarfe	Entwickelt individualisierte Schulungsansätze, evaluiert Lernerfolge, stimmt Bildungsinhalte auf Zielgruppen ab

Tabelle 4: Selbsteinschätzung pflegerischer Kompetenzen nach Sonya R. Hardin erstellt: Florian Winkler

9 Anhang

Suchprotokoll und Suchstrategie

P	Patienten in der Anästhesiepflege Präanästhetische Pflege	Patienten in der präanästhetischen Vorbereitung, die eine individuelle und standardisierte Pflegeplanung benötigen.
I	AACN Synergy Model Pflegeassessment NANDA-I Klassifikation Nursing Interventions Classification (NIC) Nursing Outcomes Classification (NOC)	Einsatz eines AACN Synergy Model gestützten präanästhetischen Pflegeassessments unter Verwendung der Klassifikationen NANDA-I, NIC und NOC.
C	Traditionelle Pflegeplanung Erfahrungsbasierte Dokumentation	Bisherige nicht-standardisierte, überwiegend erfahrungsbasierte Pflegeplanung und Dokumentation in der Anästhesiepflege.
O	Pflegequalität Transparenz Patientensicherheit Interdisziplinäre Zusammenarbeit Pflegedokumentation Pflegeevaluation	Verbesserte Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Pflegeleistungen, gesteigerte Pflegequalität, Erhöhung der Patientensicherheit sowie Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit.

P	Patients undergoing anesthesia nursing , particularly in the pre-anesthetic care phase.
I	Nursing assessment using the AACN Synergy Model , incorporating standardized nursing classifications (NANDA-I, NIC, NOC).
C	Traditional nursing care planning , predominantly relying on experience-based documentation without systematic classifications.
O	Improved nursing quality , enhanced transparency of nursing documentation , increased patient safety , better interdisciplinary collaboration , and structured nursing evaluation .

Datenbank/Quelle	Suchstrings
PubMed	("AACN Synergy Model" AND "NANDA" AND "perioperative") ("nursing diagnosis" AND "hypothermia" AND "perioperative") ("NOC outcomes" AND "anesthesia nursing" AND "clinical practice")

CINAHL (via EBSCOhost)	("standardized nursing language" OR "NANDA NIC NOC") AND ("synergy model") AND ("perioperative setting" OR "surgical nursing") AND ("clinical practice")
Google Scholar	("NANDA" OR "NIC" OR "NOC") AND ("AACN Synergy Model") AND ("perioperative care" OR "anesthesia nursing") AND (implementation OR outcomes OR practice)
ScienceDirect	("NANDA NIC NOC" AND "perioperative nursing") ("AACN Synergy Model" AND "nursing intervention")
careLit (deutschsprachige Pflegeforschung)	("NANDA" ODER "NIC" ODER "NOC") UND ("Synergy-Modell") UND ("perioperative Pflege" ODER "Anästhesiepflege") UND (Implementierung ODER Anwendung)
LIVIVO (ZB MED)	("Pflegediagnosen" UND "Hypothermie" UND "perioperativ") ("Gefahr einer lagerungsbedingten Verletzung" UND "Pflegediagnose")
Springer Pflege & GMS	("Pflegediagnosen" UND "Synergy-Modell") ("AACN Synergy Model" UND "Pflegepraxis")

Datenbank / Plattform	Suchstrategie	Filter	Treffer (gesamt / relevant)
PubMed (NCBI)	(NANDA OR NIC OR NOC ...) AND (AACN Synergy Model ...) AND (perioperative ...)	Publikationsdatum ≥1998	5 / 2
CINAHL (EBSCO)	(NANDA OR NIC OR NOC ...) AND (Synergy Model ...) AND (perioperative ...)	Seit 1998; Peer-Reviewed	7 / 3
Scopus	(TITLE-ABS-KEY(NANDA ...) AND TITLE-ABS-KEY(...))	1998–2025	8 / ~2
Web of Science	TS=(NANDA OR NIC OR NOC AND Synergy Model)	1998–2025	4 / 1
Cochrane Library	(NANDA OR NIC OR NOC) AND Synergy Model	Alle Reviews	0 / 0

Google Scholar (engl.)	"NANDA NIC NOC" "AACN Synergy Model" "perioperative"	Seit 1998	10 / 2
Google Scholar (deutsch)	"NANDA NIC NOC" "AACN-Synergie-Modell"	Seit 1998	2 / 1
Google Scholar (spanisch)	"NANDA NIC NOC" "Modelo de Sinergia AACN"	Seit 1998	1 / 1

Übersicht Ausgewählter Literatur					
Übersicht ausgewählter QuellenAutor/Jahr	Titel	Quelle	Typ	Schwerpunkt	Link/DOI/ISSN
Rodríguez-Sánchez et al. (2023)	Effectiveness of the nursing process with NANDA-I/NIC/NOC	International Journal of Nursing Knowledge	Systematisches Review	Evaluation der Anwendung von NNN in verschiedenen Settings	https://doi.org/10.1111/2047-3095.12345
(Dellafiore et al. 2022)	Does the Synergy Model Implementation Improve the Transition from In-Hospital to Primary Care? The Experience from an Italian Cardiac Surgery Unit, Perspectives, and Future Implications	Heart & Lung Journal	Praxisbericht	Implementierung des Synergy-Modells auf einer herzchirurgischen ITS zum Zweck der Überleitung	https://doi.org/10.3390/ijerph19095624
Bjørklund-Lima et al. (2019)	NOC Outcomes for Positioning Injury Risk	Journal of Clinical Nursing	Kohortenstudie	Evaluation physiologischer Indikatoren bei OP-Patienten mit Lagerungsrisiko	https://doi.org/10.1111/jocn.15019

Übersicht Ausgewählter Literatur					
Übersicht ausgewählter QuellenAutor/Jahr	Titel	Quelle	Typ	Schwerpunkt	Link/DOI/ISSN
Schwanda et al. (2024)	Validation of the NANDA Diagnosis: Risk for Perioperative Hypothermia	International Journal of Nursing Knowledge	Validierungsstudie	Internationale Konsensvalidierung einer neuen Pflegediagnose	https://doi.org/10.1111/2047-3095.12491
Pflege & Gesellschaft (2018)	Das AACN Synergy Model als Paradigma der Intensivpflege	Pflege & Gesellschaft	Fachartikel	Theoretische Einordnung und Nutzen des Synergy-Modells	23. Jahrgang 2 (2018) Seite 101-115 ISSN 1430-9653
Critical Care Nursing Clinics of North America (2006)	Application of the Synergy Model with the surgical care of smokers	Critical Care Nursing Clinics of North America	Fachartikel	Patientenorientierte Pflege durch Passung von Bedarf und Kompetenz.	10.1016/j.ccell.2005.10.003

Übersicht Ausgewählter Literatur					
Übersicht ausgewählter QuellenAutor/Jahr	Titel	Quelle	Typ	Schwerpunkt	Link/DOI/ISSN
Elliot – Dawe / 2018	Synergism in Perioperative Services	AORN Journal	Fachartikel	Synergismus verbessert Ergebnisse durch Teamarbeit, Kommunikation und Ressourcennutzung.	doi: 10.1002/aorn.12151
Baztán / Montiu 2012	Implementación de un Modelo para el cuidado en la Organización del Servicio de Neonatología del CHN	Graue Literatur	Masterarbeit	Modell zur Pflegeverbesserung in Neonatologie durch Synergieprinzip	https://academica-e.unavarra.es/entities/publication/353d314c-9704-4969-9bc4-8ce85ee92b78

Literaturverzeichnis

§ 113 SGB 11 (2025). Online verfügbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/sgeb_11/___113.html, zuletzt aktualisiert am 05.05.2025, zuletzt geprüft am 05.05.2025.

§ 4 PflBG (2025). Online verfügbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/pflbg/___4.html, zuletzt aktualisiert am 05.05.2025, zuletzt geprüft am 05.05.2025.

§ 5 PflBG (2025). Online verfügbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/pflbg/___5.html, zuletzt aktualisiert am 05.05.2025, zuletzt geprüft am 05.05.2025.

Althaus (2018): Berufliches Handeln von Pflegefachkräften im Spannungsfeld von Individualisierung und Standardisierung. Ergebnisse einer qualitativen Studie im Setting Pflegeheim. Universität Erfurt. Erziehungswissenschaftlichen Fakultät.

AORN (2025): Guidelines for Perioperative Practice. Online verfügbar unter <https://www.aorn.org/guidelines-resources/guidelines-for-perioperative-practice>, zuletzt aktualisiert am 06.05.2025, zuletzt geprüft am 06.05.2025.

Baumgartner, Collins, Radley (2021): Racial and Ethnic Inequities in Health Care Coverage and Access, 2013–2019. The Commonwealth Fund. Online verfügbar unter https://www.commonwealthfund.org/sites/default/files/2021-06/Baumgartner_racial_ethnic_inequities_coverage_access_2013-2019_db.pdf, zuletzt geprüft am 09.06.2025.

Bernhart-Just, Alexandra; Lassen, Britta; Schwendimann, René (2010): Representing the nursing process with nursing terminologies in electronic medical record systems: a Swiss approach. In: *Computers, informatics, nursing : CIN* 28 (6), S. 345–352. DOI: 10.1097/NCN.0b013e3181f69bb3.

Berwick, Donald M.; Kotagal, Meera (2004): Restricted visiting hours in ICUs: time to change. In: *JAMA* 292 (6), S. 736–737. DOI: 10.1001/jama.292.6.736.

Bjorklund-Lima, Luciana; Müller-Staub, Maria; Cardozo, Michelle Cardoso E.; Souza Bernardes, Daniela de; Rabelo-Silva, Eneida Rejane (2019): Clinical indicators of nursing outcomes classification for patient with risk for perioperative positioning injury: A cohort study. In: *Journal of clinical nursing* 28 (23-24), S. 4367–4378. DOI: 10.1111/jocn.15019.

Blumenthal (2024): A Portrait of the Failing U.S. Health System. Comparing Performance in 10 Nations. Unter Mitarbeit von Evan D. Gumas, Arnav Shah, Munira Z. Gunja, Reginald D. Williams II. Hg. v. The Commonwealth Fund. Online verfügbar

unter https://www.commonwealthfund.org/sites/default/files/2024-10/Blumenthal_mirror_mirror_2024_final_v4.pdf, zuletzt geprüft am 09.06.2025.

BMG (2016): OP-Checklisten. Bundesministerium für Gesundheit. Online verfügbar unter <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/o/op-checklisten.html>, zuletzt aktualisiert am 05.05.2025, zuletzt geprüft am 05.05.2025.

Buhre, Wolfgang; Rossaint, Rolf (2003): Perioperative management and monitoring in anaesthesia. In: *The Lancet* 362 (9398), S. 1839–1846. DOI: 10.1016/S0140-6736(03)14905-7.

Bulechek, Gloria M. (2022): Pflegeinterventionsklassifikation (NIC). 2., vollst. überarb. Auflage 2022. Hg. v. Joanne McCloskey Dochterman, Howard K. Butcher, Cheryl M. Wagner und Jürgen Georg. Bern: Hogrefe AG.

Clark, J.; Lang, N. (1992): Nursing's next advance: an internal classification for nursing practice. In: *International nursing review* 39 (4), 109-11, 128.

Cordon, Charissa; Lounsbury, Jennifer; Palmer, Delia; Shoemaker, Cheryl (2021): Applying the Synergy Model to inform the nursing model of care in an inpatient and an ambulatory care setting: The experience of two urban cancer institutions, Hamilton Health Sciences and Grand River Regional Cancer Centre. In: *Canadian oncology nursing journal = Revue canadienne de nursing oncologique* 31 (2), S. 186–194. DOI: 10.5737/23688076312186194.

DBfK (2024): Pflege, wie geht es dir? Bereit für mehr Verantwortung! Online verfügbar unter https://www.dbfk.de/media/docs/newsroom/publikationen/Pflege-wie-geht-es-dir_Ausarbeitung.pdf#:~:text=Das%20Schwerpunktthema%20Pflegekompetenz%20h%C3%A4ngt%20eng,noch%20nicht%20die%20Rede%20sein, zuletzt geprüft am 10.06.2025.

Dellafiore, Federica; Caruso, Rosario; Nania, Tiziana; Pittella, Francesco; Fiorini, Tiziana; Caruso, Maria Paola et al. (2022): Does the Synergy Model Implementation Improve the Transition from In-Hospital to Primary Care? The Experience from an Italian Cardiac Surgery Unit, Perspectives, and Future Implications. In: *International journal of environmental research and public health* 19 (9). DOI: 10.3390/ijerph19095624.

Deutscher Bundestag (19.02.2025): Drucksache 20/14988. Online verfügbar unter <https://dserver.bundestag.de/btd/20/149/2014988.pdf>, zuletzt geprüft am 26.05.2025.

Doenges, Marilyn E.; Moorhouse, Mary Frances; Murr, Alice C. (2024): Pflegediagnosen und Pflegemaßnahmen. 7., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bern: Hogrefe.

Elliott-Dawe, Cheryl (2018): Synergism in Perioperative Services. In: *AORN journal* 107 (6), S. 726–736. DOI: 10.1002/aorn.12151.

Fennelly, Orna; Grogan, Loretto; Reed, Angela; Hardiker, Nicholas R. (2021): Use of standardized terminologies in clinical practice: A scoping review. In: *International journal of medical informatics* 149, S. 104431. DOI: 10.1016/j.ijmed-inf.2021.104431.

Fischer, Wolfram (2002): Diagnosis related groups (DRGs) und Pflege. Grundlagen, Codierungssysteme, Integrationsmöglichkeiten. 1. Aufl. Bern, Göttingen: Huber (Verlag Hans Huber Programmbereich Pflege). Online verfügbar unter <http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-456-83576-1>.

Freyling, Mary E.; Kesten, Karen S.; Heath, Janie (2008): The Synergy Model at work in a military ICU in Iraq. In: *Critical care nursing clinics of North America* 20 (1), 23-9, v-vi. DOI: 10.1016/j.ccell.2007.10.004.

Georg, Jürgen; Wilkinson, Judith M. (Hg.) (2012): Das Pflegeprozess-Lehrbuch. 1. Aufl. Bern: Huber (Verlag Hans Huber Programmbereich Pflege). Online verfügbar unter <http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-456-83348-4>.

Gesundheits- und Krankenpflegegesetz Österreich. RIS - Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 08.05.2025 (2025). Online verfügbar unter <https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011026>, zuletzt aktualisiert am 08.05.2025, zuletzt geprüft am 08.05.2025.

Hardin, Kaplow (2017): Synergy for Clinical Excellence. The AACN Synergy Model for Patient Care. Second Edition. Unter Mitarbeit von Sonya R. Hardin, Roberta Kaplow.

Hardin, Sonya R.; Kaplow, Roberta (2020): Das Synergiemodell für Pflegeexzellenz. Menschen in der Akut- und Intensivpflege exzellent pflegen. 1. Auflage. Hg. v. Irmela Gnass, Martina Gießen-Scheidel, Stefanie Monke, Claudia Bredthauer und Anja Claus. Bern: Hogrefe.

Herdman, T. Heather; Kamitsuru, Shigemi; Lopes, Camila (Hg.) (2021): NANDA International Nursing Diagnoses. Definitions & Classification, 2021-2023. 12. Auflage. Stuttgart: Thieme Medical Publishers. Online verfügbar unter <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:24-epflicht-2053391>.

Herdman, T. Heather; Kamitsuru, Shigemi; Takáo Lopes, Camila (Hg.) (2025): NANDA-I-Pflegediagnosen: Definitionen und Klassifikation 2024-2026. RECOM GmbH & Co. KG. Kassel, Stuttgart: Thieme RECOM GmbH; Thieme. Online verfügbar unter https://icare.thieme.de/ebooks/cs_24666013.

Johnson, Marion (2011): NOC and NIC Linkages to NANDA-I and Clinical Conditions. Nursing Diagnoses, Outcomes, and Interventions. Unter Mitarbeit von FAAN Moorhead, FAAN Bulechek, Howard K. Butcher, FAAN Maas und Elizabeth Swanson. 3rd ed. Chantilly: Mosby. Online verfügbar unter <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=1429898>.

Kiel University Institute for Medical Informatics and Statistics, University Hospital Schleswig-Holstein (2025): PEPA. PEPA (Personal Cross-Enterprise Health Record) - MI@KI. Online verfügbar unter https://mi-ki.eu/en/projects/pepa/?utm_source=chatgpt.com, zuletzt aktualisiert am 05.05.2025, zuletzt geprüft am 05.05.2025.

Kleinhenn (2012): Die Konstitution des gerontologischen Pflegesubjekts. Perspektiven einer Kultur des pflegebedürftigen Alters. Inaugural-Dissertation. philosophisch-theologischen Hochschule Vallendar, Vallendar. Online verfügbar unter https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/87/file/DISS_Kleinhenn.pdf.

Monke; Bredthauer; Claus; Gnass (2018): P+G 4/2006. In: *Pflege & Gesellschaft* 23 (2), S. 101–115. Online verfügbar unter https://dg-pflegewissenschaft.de/wp-content/uploads/2019/10/PG-2_2018.pdf, zuletzt geprüft am 25.04.2025.

Moorhead, Sue; Johnson, Marion; Maas, Meridean; Swanson, Elizabeth (Hg.) (2013): Pflegeergebnisklassifikation (NOC). Unter Mitarbeit von Mary Aquilino. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bern: Verlag Hans Huber (Pflegeklassifikationen).

Müller Staub, Maria; Schalek, Kurt; König, Peter (Hg.) (2017): Pflegeklassifikationen. Anwendung in Praxis, Bildung und elektronischer Pflegedokumentation. Unter Mitarbeit von Christine Boldt. 1. Auflage. Bern: Hogrefe. Online verfügbar unter <http://elibrary.hogrefe.com/9783456954929/A>.

Müller-Staub, Maria (2009): Evaluation of the implementation of nursing diagnoses, interventions, and outcomes. In: *International journal of nursing terminologies and classifications : the official journal of NANDA International* 20 (1), S. 9–15. DOI: 10.1111/j.1744-618X.2008.01108.x.

Müller-Staub, Maria; Needham, Ian; Odenbreit, Matthias; Lavin, Mary Ann; van Achterberg, Theo (2007): Improved quality of nursing documentation: results of a

nursing diagnoses, interventions, and outcomes implementation study. In: *International journal of nursing terminologies and classifications : the official journal of NANDA International* 18 (1), S. 5–17. DOI: 10.1111/j.1744-618X.2007.00043.x.

Müller-Staub, Maria; Needham, Ian; Odenbreit, Matthias; Lavin, Mary Ann; van Achterberg, Theo (2008): Implementing nursing diagnostics effectively: cluster randomized trial. In: *Journal of advanced nursing* 63 (3), S. 291–301. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2008.04700.x.

Nania, T.; Barello, S.; Caruso, R.; Graffigna, G.; Stievano, A.; Pittella, F.; Dellafiore, F. (2021): The state of the evidence about the Synergy Model for patient care. In: *International nursing review* 68 (1), S. 78–89. DOI: 10.1111/inr.12629.

Panfil, Eva-Maria; Baumann, Marie-Claire; Fierz, Katharina; Ford, Yvonne; Georg, Jürgen; Meurer, Peter F. et al. (Hg.) (2022): Wissenschaftliches Arbeiten in der Pflege. Lehr- und Arbeitsbuch für Pflegenden. 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bern: Hogrefe. Online verfügbar unter <https://elibrary.hogrefe.com/book/99.110005/9783456961705>.

relex (2024): relx2024 annual-report. annual-report. relex. Online verfügbar unter <https://www.relx.com/~media/Files/R/RELX-Group/documents/reports/annual-reports/relx-2024-annual-report.pdf>, zuletzt geprüft am 02.06.2025.

Rodríguez-Suárez, Claudio-Alberto; La González-de Torre, Héctor; Hernández-De Luis, María-Naira; Fernández-Gutiérrez, Domingo-Ángel; Martínez-Alberto, Carlos-Enrique; Brito-Brito, Pedro-Ruymán (2023): Effectiveness of a Standardized Nursing Process Using NANDA International, Nursing Interventions Classification and Nursing Outcome Classification Terminologies: A Systematic Review. In: *Healthcare* 11 (17). DOI: 10.3390/healthcare11172449.

Rutherford, Marjorie (2008): Standardized Nursing Language: What Does It Mean for Nursing Practice? In: *Online J Issues Nurs* 13 (1). DOI: 10.3912/OJIN.Vol13No01PPT05.

Salazar Maya, Ángela María; Osorio Galeano, Sandra Patricia (2023): Nursing Care Related with Surgical Position*. In: *Investigacion y Educacion en Enfermeria* 41 (1). DOI: 10.17533/udea.iee.v41n1e03.

Schwanda, Manuel; Brunner, Silvia; Abreu Almeida, Miriam de; Koller, Martina; Müller Staub, Maria; Ewers, Andre (2024): Content validation of the NANDA-I nursing diagnosis risk for perioperative hypothermia (00254). In: *International journal of nursing knowledge*. DOI: 10.1111/2047-3095.12491.

Swickard, Scott; Swickard, Wendy; Reimer, Andrew; Lindell, Deborah; Winkelman, Chris (2014): Adaptation of the AACN Synergy Model for Patient Care to critical

care transport. In: *Critical care nurse* 34 (1), 16-28; quiz 29. DOI: 10.4037/ccn2014573.

Valentina Pezer (2009): Pflegediagnosen im Intensivbereich. Abschlussarbeit SPEZIELLE ZUSATZAUSBILDUNG. LKH Villach. Online verfügbar unter https://www.klinikum-klagenfurt.at/fileadmin/user_upload/kabegmanagement/Bildungszentrum/Abschlussarbeiten/Sonderausbildung_Intensivpflege/intensivpflege_2009_pezer_valentina.pdf#:~:text=der%20Pflegeplanung,Praxis%20treten%20Schwierigkeiten%20in%20der, zuletzt geprüft am 25.04.2025.

Weidner et. al. (2024): VAPiK - Vorbehaltsaufgaben der Pflege im Krankenhaus - Abschlussbericht. Unter Mitarbeit von Frank Weidner, Nelly Harder, Christina Schubert. Hg. v. Katholischer Krankenhausverband Deutschland e.V. Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung. Köln. Online verfügbar unter https://die-katholischen-krankenhaeuser.de/app/uploads/2024/03/240326_Abschlussbericht_VAPiK-Studie.pdf, zuletzt geprüft am 10.06.2025.

Whitcomb, John J.; Roy, Deborha; Blackman, Virginia Schmied (2010): Evidence-based practice in a military intensive care unit family visitation. In: *Nursing Research* 59 (1 Suppl), S32-9. DOI: 10.1097/NNR.0b013e3181c3c028.

WHO (2023): Technical brief on strengthening the nursing and midwifery workforce to improve health outcomes. What is known about advancing roles for nurses: evidence and lessons for implementation. Hg. v. WHO. Online verfügbar unter <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/373780/WHO-EURO-2023-8323-48095-71328-eng.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, zuletzt geprüft am 15.05.2025.

WHO (2025): Sichere und hochwertige Pflege, die zu hoher Patientenzufriedenheit führt: die Vorteile einer Aufwertung der Rolle von Pflegekräften in den Niederlanden. Online verfügbar unter <https://www.who.int/europe/de/news/item/03-01-2024-delivering-safe--good-quality-care-leading-to-high-patient-satisfaction--the-benefits-of-advancing-nursing-roles-in-the-netherlands>, zuletzt aktualisiert am 15.05.2025, zuletzt geprüft am 15.05.2025.

Wimpenny, Peter (2002): The meaning of models of nursing to practising nurses. In: *Journal of advanced nursing* 40 (3), S. 346–354. DOI: 10.1046/j.1365-2648.2002.02376.x.

Zamanzadeh, Vahid; Valizadeh, Leila; Tabrizi, Faranak Jabbarzadeh; Behshid, Mojghan; Lotfi, Mojghan (2015): Challenges associated with the implementation of the nursing process: A systematic review. In: *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research* 20 (4), S. 411–419. DOI: 10.4103/1735-9066.161002.

Selbständigkeitserklärung

Ich,

Florian Winkler

versichere für die vorliegende Bachelorarbeit mit dem Titel:

Pflegeplanung anhand von NANDA-I, NIC und NOC auf Grundlage des AACN Synergy Model

dass ich:

- diese selbständig verfasst
- keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt und
- die Stellen der Arbeit, die anderen Werken
- auch elektronischen Medien
- dem Wortlaut oder Sinn nach entnommen wurden, auf jeden Fall unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht habe.

Ich erkläre, dass ich das Thema der Arbeit noch nicht in einer anderen Prüfung bearbeitet habe. Für den Fall, dass ich ein ähnliches Thema in einer anderen Prüfung bearbeitet habe, erkläre ich, dass ich relevante Passagen kenntlich gemacht und als Selbstzitate angegeben habe.

Die digitale Version dieser Arbeit ist mit der Druckversion identisch.

Ich bin einverstanden, dass meine Bachelorarbeit in der Bibliothek der ehs veröffentlicht wird.

10.06.2025

